

VOL. 5 - NÚM. 2

Abril- Junio- 2020

ISSN: 2448-556X

A photograph of two young girls in school uniforms working on a LEGO Technic robot. One girl is holding a small component, while the other is looking at a smartphone. They are in a classroom setting with other students and a table in the background.

REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Centro Regional
de Formación Docente
e Investigación Educativa

CRESUR

Centro Regional
de Formación Docente
e Investigación Educativa

REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

MENSAJE DEL DIRECTOR

Estimados y muy queridos lectores:

Estos días no han sido fáciles pues, con el surgimiento del COVID – 19, se ha confinado a la mayoría de los países a una cuarentena global, obligando a las Instituciones de Educación Superior a reinventarse y hacer uso de las TIC de manera intensiva y proponer una re conceptualización necesaria de la profesión docente ante el uso de TIC como agente para la transformación social.

A pesar de ello, hemos estado trabajando arduamente para lograr conformar el presente número con el cual pretendemos brindar a los lectores una visión más amplia sobre los temas abordados, así como de los grandes retos que la comunidad académica enfrenta debido a la crisis que estamos pasando.

A su vez, aprovechamos para compartirles con mucho orgullo que hemos sido incluidos en el Philosopher's Index, principal base de datos bibliográfica de Norteamérica que cubre la investigación en todas las áreas temáticas de filosofía de manera global.

Esperamos que este número favorezca y coadyuve a reducir en alguna medida, el impacto negativo que esta pandemia pueda tener en el aprendizaje y la educación.

Los abrazamos.

Dr. José Humberto Trejo Catalán
Director

DIRECTORIO

Director

José Humberto Trejo Catalán

Editor

Víctor del Carmen Avendaño Porras

Coeditor

Iris Alfonzo Albores

Equipo Editorial

Luis Antonio Domínguez Coutiño

Luis Ángel Domínguez Ruiz

Pedro Guadiana García

Consejo Editorial

Andrés Correal, Universidad de Boyacá - Colombia

Gunther Dietz, Universidad Veracruzana - México

Mónica Casalet, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Irma María Flores Alanis, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa

Ángel López Montiel, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - México

Leticia Pons Bonals, Universidad Autónoma de Chiapas - México

Yanola Isabel González, Universidad de la Serena - Chile

Fernando Castillejos Castillo - México

El objetivo de esta revista es trazar puentes hacia la construcción y difusión del conocimiento. La originalidad de los documentos de esta revista forman parte de un proceso de selección exhaustiva. Esta es una publicación arbitrada; el procedimiento de selección de los artículos es mediante el sistema de arbitraje por pares, "doble ciego", por evaluadores externos del Comité Editorial del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.

El URL de esta revista se encuentra en: http://cresur.edu.mx/OJS/index.php/CRESUR_REIIE

Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa (REIIE), Año 5, No. 2, abril a junio de 20120, es una publicación trimestral, forma parte de los 4 fascículos que se publican de manera anual editada por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, Carretera Municipal Tecnológico – Copalar Km. 2200, Comitán de Domínguez, Chiapas, C.P. 30037, teléfono 019636366100, www.cresur.edu.mx, contacto@cresur.edu.mx. Editor Responsable: Víctor del Carmen Avendaño Porras, teléfono 019636366100, victor.avendano@cresur.edu.mx. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: en trámite, ISSN: 2448-556X, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Andrés Jerónimo Pérez Gómez, Comitán de Domínguez, Chiapas, fecha de última modificación, 14 de abril de 2019.

Esta revista electrónica forma parte de los siguientes índices y bases de datos: Clase, Latindex, Actualidad Iberoamericana, Cite Factor, Erihplus, Electronic Journals Library, Google Académico, LatinREV, Biblat, MIAR, REDIB, Latino Americana, Academic Resource Index, CIRC y Directory of Open Access Journals DOAJ.

La revista pertenece al catálogo de CLACSO y puede ser consultada en biblioteca.clacso.edu.ar Contacto: victor.avendano@cresur.edu.mx, 019636366100 Ext. 216

ÍNDICES, CATÁLOGOS Y BASES DE DATOS

CLACSO

LatinREV
Red Latinoamericana de Revistas Académicas
en Ciencias Sociales y Humanidades

TABLA DE CONTENIDOS

Fuentes de aprendizajes y criterios para la acreditación de competencias del personal de anatomía patológica	8
José Antonio Núñez Rodríguez y María Calzolaio Vita.	
El desarrollo de la investigación en las Escuelas Normales de la región noroeste de México	22
Catalina Guadalupe Ortiz Macías, Juan Carlos Madrueño Pinto y Jesús Ortiz Figueroa.	
Aprendizaje cooperativo y pensamiento crítico en estudiantes de ciencias empresariales	37
Edwin Hernán Ramírez Asís, Rosario Mercedes Huerta Soto y Robert Jesús Concepción Lázaro	
La puesta en práctica del pensamiento lateral en la enseñanza de las matemáticas: una inflexión en la promoción del sentido de ser docente innovador.	51
Víctor del Carmen Avendaño Porras, Marco Antonio Constantino Aguilar, Alexander Rodrigo Molina Argueta y Francisco Armando Culebro Gordillo	

Fuentes de aprendizajes y criterios para la acreditación de competencias del personal de anatomía patológica

Learning sources and criteria for the accreditation of competencies of pathological anatomy staff

José Antonio Núñez Rodríguez

Universidad de Carabobo, Venezuela.
joannuro@gmail.com

María Calzolaio Vita

Universidad de Carabobo, Venezuela.
vitacalzolaio@yahoo.com

Recepción: 26 de febrero de 2020

Aceptación: 10 de marzo de 2020

Resumen

El propósito de este trabajo fue analizar las fuentes de aprendizajes y criterios para la acreditación de competencias del personal de anatomía patológica, como mecanismo de reconocimiento de las asignaturas del pensum de estudio de las carreras técnicas ofertadas por la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo. Se realizó una investigación cuantitativa de campo, con un diseño no experimental de corte transeccional, se aplicó un cuestionario a 25 profesores que dictan las asignaturas de las carreras técnicas de Citotecnología e Histotecnología. Como resultado se obtuvo que los docentes consideran que las fuentes formales y no formales de aprendizajes, tales como cursos, diplomados, carreras previas, capacitación, adiestramiento y experiencia laboral son pertinentes dentro de este proceso. Estos deben ser traducidos en competencias y estar acorde con las competencias de referencias establecidas en los planes de estudios. Por tal razón, el mecanismo debe ser válido, confiable, objetivo e individualizado.

Palabras claves: Aprendizaje formal, aprendizaje no formal, citotecnología, formación empírica, histotecnología.

Abstract

The purpose of this work was to analyze the sources of learning and criteria for the accreditation of competencies of pathological anatomy staff, as a mechanism to recognize the subjects of the study of technical careers offered by the Faculty of Health Sciences, Carabobo University. A quantitative field investigation

was carried out, with a non-experimental design of transectional cut, a questionnaire was applied to 25 professors who teach the subjects of the technical careers of Cytotechnology and Histotechnology. As a result, it was obtained that teachers consider that formal and non-formal sources of learning, such as courses, diplomat, previous careers, training, training and work experience are relevant within this process. These must be translated into competencies and be consistent with the reference competencies established in the curricula. For this reason, the mechanism must be valid, reliable, objective and individualized.

Keywords: Formal learning, non-formal learning, cytotechnology, empirical training, histotechnology.

Introducción

En la actualidad una corriente inclusiva y emancipadora de la educación superior ha cambiado la realidad curricular, al fomentar mecanismos que reconocen las experiencias previas de los aspirantes. Este fenómeno a nivel mundial ha sido la mira de diversos actores por su particularidad, dado que el empirismo pasó a ser tratado bajo un enfoque académico y reestructurado en competencias que permiten cursar aquellas unidades curriculares en las cuales el aspirante no posee un conocimiento o dominio, equilibrando la experiencia con la académica para obtener el título universitario respectivo en un menor tiempo.

De acuerdo a Gastañaga et al. (2012), la competencia se define como la capacidad de un individuo para movilizar y organizar sus recursos cognitivos y afectivos, de modo de abordar con éxito una situación compleja; es decir, son las capacidades construidas desde la integración de saberes previos como conocimiento, actitudes, valores y habilidades, así como saberes nuevos, en diversos contextos ocupacionales, a lo largo de la vida. Por ende, se desarrollan a

partir de experiencias de aprendizaje integrativas, las cuales permiten mejorar la capacidades que deben disponer los aspirantes al momento de ingresar a la institución de educación superior y completar el plan de estudio para optar al título respectivo.

Por esta razón, en algunas instituciones de educación superior se ha incorporado la acreditación por experiencia, según Solano (2014) se define como “el proceso de reconocimiento de los aprendizajes adquiridos”. Por ende, la acreditación del aprendizaje por experiencia permite certificar los saberes y competencias laborales; es decir, todos los conocimientos adquiridos fuera o dentro del sistema educativo, pueden ser acreditables en los planes de estudio que ofrece una institución de educación superior.

Incluso, la acreditación del aprendizaje por experiencia se considera como una filosofía educativa inclusiva, que busca garantizar la formación académica de los trabajadores en diversas áreas el conocimiento, con el objeto de ofrecerles una oportunidad de crecimiento personal, académico y laboral, al valorar los saberes obtenidos por el aspirante. Al ser un mecanismo inclusivo, se garantiza el derecho a la educación y acceso a la misma.

Sin embargo, inicialmente este mecanismo está dirigido a la población adulta con experiencia laboral, para garantizar su formación académica y mejoramiento profesional. Al respecto Sánchez et al. (2018) consideran que este proceso reconoce las competencias y cualquier otra potencial adquirido por una persona a través de la práctica, incluso afirman que algunos casos están por encima de los niveles esperados. Por tal razón, Medina y Sanz (2009: 166), señalan que “la experiencia le confiere a la persona un rango de profesional por las competencias adquiridas, a pesar que no está titulado”.

Por consiguiente, un trabajador no titulado al ser acreditado deconstruye lo aprendido en unidades curriculares que buscan remodelar y afianzar sus

competencias. Por otra parte, Quintanal et al. (2015: 27) señalan que la acreditación por experiencia “es una tarea ardua, ya que requiere un proceso riguroso de evaluación de los conocimientos, basado en documentos probatorios, que acrediten la autenticidad de los mismos”, aunado a lo anterior debe existir una articulación con las competencias de referencia del programa al cual se pretende acreditar.

No obstante, no se busca acreditar en si las experiencias, sino un resultado educativo traducido en términos de competencias desarrolladas por el trabajador; es decir, la experiencia debe dejar en el aspirante un conocimiento que le permita resolver problemas dentro su futura profesión y a nivel laboral ese conocimiento empírico es la esencia de la experiencia. Basado en lo anterior, Barreto (citado por Smitter 2009) define la acreditación por experiencia como:

“Un proceso académico a través del cual se reconocen los aprendizajes formales y se demuestran los aprendizajes no formales obtenidos por una persona, a propósito de ser aceptados por las instancias educativas correspondientes y avalados como parte de la formación a que aspira el estudiante” (p. 169).

Por su parte, Solano (2014) define los aprendizajes como los conocimientos obtenidos por un individuo y su origen puede ser a través de una institución de educación superior o no. Al respecto García et al. (2015) plantean que el aprendizaje genera un cambio de conducta en un individuo, así como sus habilidades para hacer algo; esto se reflejaría en lo aprendido por la experiencia de manera empírica o a través de una fuente formal o no formal.

Por ejemplo, la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) define a las fuentes de aprendizajes formales, como aquellos conocimientos adquiridos mediante estudios desarrollados en forma sistemática y estructurada en instituciones educativas, avaladas por el sistema educativo y el Estado (UNEG 2007: 2). En otras palabras, estos aprendizajes se consideran formales cuando se adquieren en instituciones legalmente reconocidas por el estado venezolano, para impartir un conocimiento con un rigor académico en determinadas áreas. Dentro de estas fuentes encontramos los cursos, los diplomados y las carreras universitarias (Fig. 1).

Figura. 1: Fuentes de aprendizajes formales. (Conceptos tomado de UNEG 2007). Elaboración propia.

Por otro lado, las fuentes no formales son todos los conocimientos, habilidades y experiencias que se adquieren a lo largo de la vida, a través de la formación permanente (UNEG 2007: 3). Estas competencias son derivadas de las actividades laborales,

adiestramiento o capacitación, investigaciones, participación en eventos profesionales, artísticos, autodidácticas y otras experiencias no formales de valor educativo (Fig. II).

Figura. 2: Fuentes de aprendizajes no formales. (Conceptos tomado de UNELLEZ 2005 y UNEG 2007).Elaboración propia.

Problemática en el área de la anatomía patológica

Por consiguiente, parafraseando lo planteado por Romero (2012), sobre la problemática ocurrida en los años 80 en Colombia, los costos de las universidades eran elevados y los ciudadanos pasaban del empirismo a ser un profesional sin título académico. Es decir, poseían las competencias de un profesional

sin poseer el título respectivo y al momento de ingresar a una universidad, esa experiencia no era tomada en cuenta, por lo cual debía cursar toda la carrera. Incluso, la ausencia de carreras universitarias en determinadas áreas del conocimiento fue motivo por el cual se formaron profesionales empíricos mediante la experiencia laboral y capacitación personal, la misma necesidad del sector productivo demandaba la formación de estos trabajadores.

En Venezuela, a finales del siglo XIX y durante el siglo XX se crearon nuevos hospitales y postgrados de anatomía patológica, esto ocasionó la necesidad de disponer del personal técnico capacitado para ejecutar los protocolos de los servicios de anatomía patológica; sin embargo, carecían de una carrera universitaria. Por tal razón, la formación de esos técnicos fue mediante cursos y entrenamiento dentro de estos servicios, buscando una solución

por la necesidad del personal (Bandres et al. 2012). Es decir, estos trabajadores se formaron de manera empírica, posteriormente con los años se abrieron una serie de carreras universitarias con el objetivo de subsanar el déficit de personal, como fue la creación del Técnico Superior Universitario (T.S.U.) en Citotecnología y T.S.U. en Histotecnología (Fig. III) (Blandenier 2009).

Figura. 3: Características curriculares del Técnico Superior Universitario (T.S.U.) en Citotecnología y T.S.U. en Histotecnología, de la Universidad de Carabobo. (Tomado y modificado de la Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular, de la Facultad de Ciencias de la Salud-Universidad de Carabobo 2016). Elaboración propia.

Lo anterior, se concatena con lo establecido en el artículo 105 de la Constitución de la República Bo-

livariana de Venezuela (2000), en el cual se plasma que “la ley determinará las profesiones que requie

ren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación”. Esto quiere decir, que se crearán carreras según las necesidades de la nación y para ejercerlas, la persona debe tener el título respectivo. Por ende, la creación de nuevas carreras universitarias y la colegiación respectiva, busca erradicar el empirismo de la profesión, e investir de legalidad el ejercicio de la profesión a nivel nacional.

Como consecuencia, la normativa legal destaca la importancia de la superación humana mediante la profesionalización, como mecanismo de ingreso a nivel laboral, cuya consecuencia es el incremento del salario percibido por el trabajador. Por ende, Romero (2012) expresa que un trabajador empírico frente a un profesional, sus ingresos son menores y la opción de ingreso se dificulta cuando compiten personas con un título universitario. Es decir, que estas desigualdades juegan un papel decisivo sobre la opción de estudiar la carrera universitaria.

Delimitando la problemática al caso de la Universidad de Carabobo, desde el año 2008 se crearon y aprobaron las carreras anteriormente mencionadas, con el objeto de subsanar el déficit de profesionales en estas áreas mediante un estudio técnico con un pensum de estudio moderno y ajustado a las necesidades de la región. En primer lugar, la creación de estas carreras trajo una opción de formación académica, pero precisó a los trabajadores empíricos cursar en su totalidad las asignaturas para obtener el título, por carecer de un mecanismo alternativo como lo es la acreditación por experiencia.

Por tal razón, la presente investigación tuvo como objetivo analizar las fuentes de aprendizajes y los criterios para la acreditación de competencias del personal de anatomía patológica, como mecanismo de reconocimiento de las asignaturas del pensum de estudio de las carreras técnicas en Citotecnología e Histotecnología, ofertadas por la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo.

Con base en lo anterior, se ofrece un panorama sobre los elementos que pudieran ser acreditables a través de las fuentes formales y no formales; así como, los criterios para corroborar las competencias que posee el aspirante.

Método

La presente investigación se abordó desde el paradigma positivista, con un nivel ontológico fundamentado en una realidad existente como lo es la acreditación por experiencia laboral y capacitación del personal de anatomía patológica. Por tal razón, este paradigma busca establecer relaciones entre variables y su objetivo es medir, indagando un conocimiento sistemático, comprobable, comparable y replicable, aspirando mantener el rigor científico, en consecuencia el paradigma positivista se apoyó del enfoque cuantitativo; es decir, a nivel epistemológico el conocimiento es considerado como válido (Ramos 2015; Pérez 2015).

Se desarrolló mediante un diseño no experimental, con una disponibilidad cronológica transeccional o transversal porque los datos se recolectaron en un solo momento, partiendo de un estudio de campo descriptivo. La población de estudio estuvo conformada por veinticinco (25) profesores activos del Departamento de Ciencias Morfológicas y Forenses (CsMyF), quienes dictan las asignaturas de las carreras técnicas en Citotecnología e Histotecnología que imparte la Facultad de Ciencias de la Salud-Universidad de Carabobo. De tal manera, en el presente estudio se trabajó con la población total, debido a que fue fácilmente cuantificable y finita, de allí que la muestra estuvo conformada por la totalidad de la población.

En relación con las técnicas de recolección de datos, en la investigación se procedió a utilizar una encuesta mediante enunciados con respuestas cerradas policotómicas, las cuales fueron “Siempre” (S),

“Algunas veces” (AV) y “Nunca” (N), con 22 ítems a responder. La validez de la encuesta se sometió a juicio de tres expertos, quienes procedieron a revisarla en cuanto a su contenido, criterio y constructo; posteriormente, la confiabilidad del instrumento se estableció a través del cálculo del coeficiente alfa de Cronbach, el cual fue de 0,91. Tras la aplicación de la encuesta, se tabularon los resultados y se realizaron gráficos de barra para observar su distribución, con base en un análisis descriptivo porcentual, a fin de presentar la opinión de los encuestados en cada ítem del estudio.

A continuación se presentan los datos y su interpretación, obtenidos en función de las respuestas arrojadas a través del cuestionario aplicado, con el objeto de analizar las fuentes de los conocimientos acreditables y los criterios para acreditar el aprendizaje por experiencia laboral y capacitación del personal de anatomía patológica.

Con relación a las fuentes formales de aprendizajes, se observa que el 52% de los docentes del departamento de CsMyF consideran que algunas veces deberían ser acreditados los cursos que posee el aspirante, mientras que el 36% considera que siempre; por otro lado, el 64% considera que siempre se debe acreditar los diplomados (Fig. IV), en ambos casos estas fuentes de aprendizajes deberían ser teórico-prácticos, aunque no es una limitante.

Resultados y discusión

Figura.4: Distribución de la opinión de los encuestados con relación a la acreditación de las fuentes de aprendizajes formales (N = Nunca; AV = Algunas veces y S = Siempre). Elaboración propia.

Al respecto, la Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara Andrés Eloy Blanco (UPTAEB) expresa que los cursos y diplomados para ser acreditables deben presentar una certificación oficial de aprobación del mismo, sus competencias deben correspon-

der con las competencias de referencia plasmadas con los planes de estudio de la carrera que aspira ingresar (UPTAEB 2016: 14); sin embargo, no existe un criterio que determine el mínimo de horas que deben poseer estas fuentes de aprendizajes.

Posteriormente, en la figura IV se observa que el 60% de los docentes consideran que siempre se debería acreditar las carreras previas que posea el aspirante, cuando estas tengan una relación con la carrera a la cual se aspira ingresar. Estas deben cumplir con un contenido programático mayor o igual al 75% para ser acreditables, siguiendo el criterio para las equivalencias de estudios nacionales de la Universidad de Carabobo (Universidad de Carabobo 1993).

Por otro lado, con relación con las fuentes de aprendizajes no formales el 60% de los docentes consideran que siempre se deben acreditar las habilidades y destrezas adquiridas mediante el adiestramiento y la capacitación laboral (Fig. V). Por tal razón, su certificación debe plasmar las competencias desarrolladas y el número de horas invertidas. Al respecto la UPTAEB (2016: 12) establece que estos cursos de capacitación o entrenamiento surgen del patrocinio de la empresa o institución empleadora para la formación de su personal. Es decir, es una formación que la empresa debe ofrecerles a sus trabajadores como parte del cumplimiento de la normativa legal.

Aprendizaje no formal

Figura.5: Distribución de la opinión de los encuestados con relación a la acreditación de las fuentes de aprendizajes no formales (N = Nunca; AV = Algunas veces y S = Siempre). Elaboración propia.

En relación con lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo considera que la emisión de un certificado implica la realización previa de un proceso de evaluación de competencias (OIT 2012).

Es decir, debe existir un sistema normalizado para establecer las competencias que posee cada trabajador según las competencias demostradas, con el objeto de otorgar mayor transparencia a los sistemas normalizados de certificación.

Sin embargo, esta organización afirma que la emisión de ese certificado es una garantía de calidad sobre lo que el trabajador es capaz de hacer y sobre las competencias que posee para ello.

Por ejemplo, en Chile se considera la certificación de competencias laborales (SENCE 2018). Esto trae como ventaja que el mismo Estado ofrece una equivalencia de las competencias adquiridas por el trabajador, con las competencias disponibles en

el perfil del egresado de cada carrera universitaria. Del mismo modo, en Colombia el Servicio Nacional de Aprendizaje promueve el reconocimiento del aprendizaje y la experiencia adquirida a lo largo de la vida laboral a los colombianos e inmigrantes que se encuentren vinculados laboralmente en una empresa (SENA 2019); sin embargo, el proceso se realiza con base en un referente que es la norma de competencia laboral, en la cual se encuentran estipuladas las competencias y se comparan según el desempeño real de la persona, para ofrecer un proceso personalizado.

En Venezuela, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) a través de proyectos socio-productivos, forma al recurso humano de las instituciones del Estado para acreditar sus conocimientos durante la capacitación y el adiestramiento, así como la experiencia laboral en diversas áreas del conocimiento (SAIME 2018; Matos 2018).

Es decir, esto les permite a los empleados públicos la capacitación o el adiestramiento en su trabajo, con el objeto de ofrecerles herramientas que les permitan ascender en su actividad, para elevar su nivel de vida y su competencia laboral.

Sin embargo, desde el año 2009 se planteaba la necesidad de incrementar la inversión en el recurso humano de una empresa, debido al mundo cambiante y competitivo, por tal razón se estaba observando una devaluación de las credenciales educativas por la presencia de planes de estudios sin una actualización, por lo cual sus egresados debían ser capacitados y adiestrados en las nuevas competencias para elevar su acceso al mercado laboral e impulsar la competitividad dentro de las empresas (Abdala 2009).

En el mismo orden de ideas, en la figura V se observa que el 60% de los encuestados consideran que algunas veces se debe acreditar el aprendizaje autodidacta, incluso algunas veces puede ser posible

el aprendizaje autodidacta en el área de la anatomía patológica. De todas las fuentes no formales, esta representa mayor complejidad de asimilar como acreditable por los docentes dentro de un proceso de acreditación, debido a la ausencia de documentos que certifiquen las competencias que el aspirante dice que posee.

En relación con la experiencia laboral, el 84% de los docentes consideran que siempre debe ser acreditable (Fig. V), cuando esta se relacione con el plan de estudio y sea mayor a 3 años. Por tal razón, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ) plasma en su normativa que los aprendizajes obtenidos a través de la experiencia laboral, expresados en término de competencias profesionales son acreditables (UNELLEZ 2005).

Para iniciar el proceso de acreditación, el 100% de los encuestados consideran que se debe partir con la solicitud del aspirante ante la unidad competente, consignando los documentos que considere pertinente para su evaluación. La comisión de acreditación deberá diseñar un baremo *ad hoc*, porque debe ser personalizado. Por su parte, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), expresa que el baremo es una escala de valoración que posee indicadores que parten de las competencias de cada plan de estudio (UNES 2014: 6).

Por ende, se planteó la necesidad de corroborar la información consignada por el aspirante mediante una entrevista, observando que el 80% de los encuestados consideran que siempre se corroboran las competencias partiendo de una entrevista con el aspirante (Fig. VI). Es decir, la entrevista cumple como función validar la información plasmada en el baremo, también es necesaria para conocer al aspirante, crear un intercambio de ideas y opiniones entre los docentes y este (UNEG 2007), con el objeto de conocer su realidad, sus expectativas, los conocimientos y competencias que considera que

posee y que son vinculantes con determinada carrera universitaria.

Con base en lo anterior, dependiendo del primer contacto con el aspirante, se determinarán las acciones a seguir según aquellas competencias que no logre acreditar, sin la necesidad de pasar por un examen escrito o práctico previamente.

Por consiguiente, el 52% de los encuestados consideran que siempre se debe evaluar las competencias mediante un examen escrito; sin embargo,

posteriormente el 76% considera que siempre se deben evaluar las competencias mediante un examen práctico (Fig. VI). Lo anterior se debe al peso que posee el componente práctico dentro de las carreras de Citotecnología e Histotecnología, por tal razón las normativas establecen que las pruebas escritas o prácticas cumplen una fase de demostración de las competencias, pero son opcionales, pero estas deben estar relacionadas con las competencias establecidas en cada unidad curricular (UNELLEZ 2005).

Criterios de evaluación

Figura. 6: Distribución de la opinión de los encuestados con relación a los criterios para la corroboración de competencias (N = Nunca; AV = Algunas veces y S = Siempre). Elaboración propia.

No obstante, para Durant y Naveda (2012) la evaluación permite valorar las evidencias de logros alcanzadas por el aspirante con base en competencias de referencias, para comprobar que la persona ha adquirido dicho aprendizaje a través de las diversas fuentes (formales y no formales), el resultado es la apreciación intersubjetiva sobre si la persona que

aprende ha conseguido dominar y poner en práctica la competencia requerida. Las autoras anteriormente citadas, proponen que para evaluar las competencias, es necesario establecer estándares con criterios claros y precisos que expresen los dominios del saber, el hacer, el ser y el convivir.

Por último, el 92% de los encuestados consideran que el proceso de acreditación debe ser individualizado, objetivo, válido y confiable. Al respecto, la UNES (2014) establece que el proceso se debe regir por una metodología clara que permita la transparencia del proceso y su objetividad indistintamente de la opinión subjetiva de los docentes. Porque es un mecanismo legalmente constituido y debe ser individualizado, acorde a las competencias de cada aspirante.

Conclusiones y recomendaciones

En primer lugar, dentro de las fuentes formales de aprendizajes acreditables, los docentes del Departamento de CsMyF consideran factible la acreditación de cursos, diplomados y carreras previas que posea el aspirante; sin embargo, resaltan la importancia de evaluar con detalle la correlación que debe existir en dicha documentación con las competencias de referencia plasmadas en el diseño curricular de las carreras técnicas de Citotecnología e Histotecnología que ofrece la Universidad de Carabobo. De igual forma, se resalta la pertinencia teórico-práctica que debería poseer el aspirante para realizar un proceso de acreditación parcial o total de la carrera universitaria.

En segundo lugar, dentro de las fuentes no formales de aprendizajes acreditables, los docentes del Departamento de CsMyF consideran factible la acreditación de la capacitación, el adiestramiento y la experiencia laboral que posea el aspirante; sin embargo, existe la duda en relación con el aprendizaje autodidacta. Las fuentes no formales provienen de entes distintos a la academia, pero tienden a ser las fuentes de mayor importancia dentro de los procesos de acreditación, debido al reconocimiento de la experiencia que posee el trabajador empírico o sin título universitario. Siendo una de las principales problemáticas a la cual se ha enfrentado las innovaciones curriculares.

Con relación a la experiencia laboral, es importante detallar las actividades y competencias realizadas por el aspirante, así como el tiempo de duración que posee el trabajador dentro de esa empresa o laboratorio, con el objeto de conocer las áreas en las cuales posee mayor competencia, si ha rotado por todo el servicio de anatomía patológica, el tiempo en cada una de ellas, las habilidades y destrezas desarrolladas en beneficio de su función laboral. Es decir, se debe plasmar de manera detallada toda la información que facilite el proceso de acreditación por parte de los docentes.

En tercer lugar, al establecer los criterios para la acreditación del aprendizaje de las carreras técnicas de Citotecnología e Histotecnología, se debe realizar mediante un baremo, el cual se desglose todas las fuentes de aprendizaje que pudiera presentar el aspirante (formal y no formal), las pautas para acreditar cada una (documentos, tiempo, competencias, entre otras). Esto permitirá guiar el proceso y hacerlo más objetivo, válido y confiable, considerando que debe ser flexible porque el proceso es individualizado, incluso se deben especificar las unidades curriculares y cómo estas se vinculan con la documentación presentada por el aspirante.

Los docentes consideran que la fase de evaluación o corroboración se debe realizar partiendo de una entrevista, esto facilitaría comprender los documentos consignados por el aspirante, conocer sus experiencias de vida y las competencias que este considera que posee. Dependiendo de esto, se puede apreciar que se puede aplicar una evaluación escrita o práctica para corroborar las competencias. Sin embargo, se resalta que la metodología seleccionada se debe ajustar a las competencias establecidas en cada unidad curricular.

Por ende, es necesario que las instituciones de educación superior diseñen su normativa interna para la acreditación de los aprendizajes por experiencia, incluso la inversión en la formación del personal do-

cente en este nuevo proceso, con el objeto de crear una retroalimentación sobre los pasos a seguir, así como los criterios a seguir durante la acreditación y lapsos de tiempo para cada trámite administrativo. Siendo necesaria una normativa que permita unificar criterios y garantizar la validez y confiabilidad del proceso.

Por otro lado, se sugiere la unificación de competencias a nivel laboral con las competencias académicas, para crear un listado de competencias que sirvan de referencia, para facilitar el proceso de acreditación. Además, esto permitirá actualizar los perfiles de los planes de estudios que ofrecen las universidades públicas y privadas a nivel nacional. Lo anterior, debería realizarse como mínimo cada año y debe involucrar al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y otras instituciones, con el objeto de crear lineamientos dirigidos a las empresas públicas y privadas, para la certificación de sus trabajadores.

Por último, la acreditación por experiencia garantiza la inclusión de las personas que desean formalizar sus conocimientos dentro de la academia, con el objetivo de adquirir o perfeccionar los conocimientos, así como la obtención del título respectivo (consagrando el derecho a la educación y acceso a la misma). Por ende, asumir una postura crítica y reflexiva sobre la necesidad de incorporar esta modalidad de estudio dentro de sus opciones, ofrecerá una actualización institucional y una justicia social.

Referencias

- Abdala, E. "La evaluación de los programas de capacitación laboral para jóvenes en Sudamérica". *Papeles de Población*. 15.59 (2009): 11-82.
- Blandenier, C. (Comps). *Cap. 14 Notas sobre el origen de la técnica histológica en Venezuela: con especial referencia a su desarrollo en el Instituto Anatómico patológico "Dr. José Antonio O'Daly"*. Ed. Heimerdinger, C. y Briceño-Iragorry, L. Venezuela: Editorial Ateproca, 2009.
- Bandres, C., ET AL. Propuesta de Ley de Ejercicio de la Histotecnología. 2012. Documento en línea en <http://leyejerciciohistotecnologia.blogspot.com/2012/05/normal-0-21-false-false-false-es-ve-x.html> [Consulta el 15 de noviembre de 2018].
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999. Venezuela: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.453 (Extraordinario), Marzo 24, 2000.
- Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular. *Diseño curricular programas de TSU en Citotecnología y TSU en Histotecnología*. Venezuela: Facultad de Ciencias de la Salud-Universidad de Carabobo, 2016.
- Durant, M., y Naveda, O. *Transformación curricular por competencias en la educación universitaria bajo el enfoque ecosistémico formativo*. Venezuela: FUNDACELAC Universidad de Carabobo, 2012.
- García, F., ET AL. "Aprendizaje y rendimiento académico en educación superior. Un estudio comparado". *Revista Actualidades Investigativas en Educación*. 15.3 (2015): 1-26.
- Gastañaga, I., ET AL. Caracterización y evaluación de competencias TICS área: Tecnología informática aplicada a la educación. *Universidad Nacional de la Plata*. (2012): 1-5.
- Matos, E. Acreditación de saberes en cocina doméstica por el INCES Zulia en el SAHUM. SAHUM, Junio 6, 2018 Disponible: <http://www.sahum.gob.ve/24995-acreditacion-de-saberes-en-cocina-domestica-por-el-inces-zulia-en-el-sahum/> [Consulta: 2019, Septiembre 29].
- Medina, Ó., y Sanz, F. "El reconocimiento y la acreditación de la experiencia". *Revista Teoría Educativa*. 21.1 (2009): 165-193.
- QuintanaL, J., ET AL. "El reconocimiento de la experiencia laboral en el contexto universitario: convocatoria piloto de la facultad de educación de la

- UNED, una experiencia pionera". *Pulso Revista de la Educación*. 38 (2015): 13-34.
- Oit. ¿Cómo es el proceso que se sigue para aplicar el enfoque de competencia laboral?. Organización Internacional del Trabajo, 2012. Disponible: <http://www.oitcinterfor.org/p%C3%A1gina-libro/4-%C2%BFc%C3%B3mo-proceso-se-sigue-aplicar-enfoque-competencia-laboral> [Consulta: 2019, Septiembre 29].
- Pérez, J. "El positivismo y la investigación científica". *Revista Empresarial*. 9.3 (2015): 29-34.
- Ramos, C. "Los paradigmas de la investigación científica". *Revista Avances en Psicología Latinoamericana*. 23.1 (2015): 9-17.
- Romero, B. de empírico a profesional inexperto. *Semana*, Agosto 7, 2012. Disponible: <https://www.semana.com/opinion/expertos/articulo/de-empirico-profesional-inexperto/324566> [Consulta: 2018, Noviembre 15].
- Saime. Trabajadores del Saime reciben formación y certificación de conocimientos por parte del INCES. Saime [Caracas, Venezuela] 2018: Disponible: <https://www.noticias24.com/venezuela/noticia/185074/trabajadores-del-saime-reciben-formacion-y-certificacion-de-conocimientos-por-parte-del-inces/> [Consulta: 2019, Septiembre 29].
- Sánchez, B., ET AL. "La modalidad de educación de jóvenes, adultas y adultos. Una mirada pedagógica desde la acreditación de aprendizajes por experiencia". *Revista científico-educacional de la provincia Granma*. 14.5 (2018): 1-11.
- Sena. Evaluación y certificación por competencias laborales. SENA [Bogotá, Colombia] 2019: Disponible: <http://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/Evaluaci%C3%B3n-y-Certificaci%C3%B3n-por-competencias-laborales.aspx> [Consulta: 2019, Septiembre 29].
- Sence. ¿Qué es la certificación de competencias laborales?. *SENCE* [Santiago, Chile] 2018: Disponible: http://www.sence.cl/601/w3-article-530.html?_noredirect=1 [Consulta: 2019, Septiembre 29].
- Smutter, Y. "La acreditación del aprendizaje por experiencia en la formación docente: Caso Instituto Pedagógico de Miranda". *Revista EDUCERE*. 44 (2009): 169-176.
- Solano, A. "Acreditación de aprendizajes por experiencia: el caso Escuela Ciencias de la Educación UNED Costa Rica". *Revista Innovaciones Educativas*. 21 (2014): 51-58.
- Universidad de Carabobo. *Normas de revalidación de títulos y de equivalencias de estudio*. Venezuela: Universidad de Carabobo, 1993.
- Universidad Nacional Experimental de Guayana. *Reglamento para la Acreditación de Aprendizaje por Experiencia en la Universidad Nacional Experimental de Guayana*. Venezuela: UNEG, 2007.
- Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. *Reglamento de acreditación del aprendizaje por experiencia*. Venezuela: UNES, 2014.
- Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora". *Normas para la Acreditación del Aprendizaje por Experiencia*. Venezuela: UNELLEZ, 2005.
- Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara Andrés Eloy Blanco. *Reglamento general para la acreditación de aprendizajes por experiencia de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara Andrés Eloy Blanco*. Venezuela: UPTAEB, 2016.

RUTAS ACADÉMICAS DE POSGRADOS

DOCTORADO

5to. Semestre | 6to. Semestre | 7mo. Semestre | 8vo. Semestre

MAESTRÍA

3er. Semestre | 4to. Semestre

ESPECIALIDAD

1er. Semestre | 2do. Semestre

Especialidad + Maestría + Doctorado =

4
AÑOS

RUTA Tecnología Educativa

Especialidad en Habilidades Digitales
Maestría en Tecnología Educativa para la Innovación Escolar
Doctorado en Innovación Educativa y Sociedad en Red

RUTA Educación Inclusiva

Especialidad en Docencia en Educación Inclusiva
Maestría en Educación Inclusiva
Doctorado en Educación Inclusiva

RUTA Educación Matemática

Especialidad en Enseñanza de las Matemáticas
Maestría en Educación Matemática
Doctorado en Didácticas de las Matemáticas

Informes

Tel: 963 636 61 00 Ext. 254

www.cresur.edu.mx

El desarrollo de la investigación en las Escuelas Normales de la región noroeste de México

The development of research in schools
Normales of the northwestern region of Mexico

Catalina Guadalupe Ortiz Macías¹

Escuela Normal Fronteriza Tijuana
c.ortiz@normalfronterizatijuana.edu.mx

Juan Carlos Madrueño Pinto²

Escuela Normal Fronteriza Tijuana.
jc.madrueño@normalfroterizatijuana.edu.mx

Jesús Ortiz Figueroa³

Escuela Normal Fronteriza Tijuana.
j.ortiz@normalfronterizatijuana.edu.mx.

Recepción: 2 de marzo de 2020

Aceptación: 15 de marzo de 2020

Resumen

El objetivo del trabajo es analizar los factores que están contribuyendo al avance de la investigación en las Escuelas Normales (EN) de la región noroeste de México. Aunque históricamente no se han caracterizado por ser instituciones que generan investigación, en los últimos 10 años las EN han aumentado significativamente su producción científica. La metodología empleada es de corte cualitativo. Se estudiaron los casos de las EN de Chihuahua, Sinaloa y Sonora que sobresalen en la región por el desarrollo de investigación en cuerpos académicos. Los hallazgos revelan que el entorno de la investigación educativa donde se insertan, la accesibilidad a los estudios de posgrado, la investigación como un trabajo integrado a las tareas sustantivas de la institución y la asunción de la identidad del docente investigador son factores que han contribuido a su avance. En las conclusiones se advierte que las dinámicas de investigación han implicado para las EN cambios e innovaciones organizacionales y académicas en los individuos y grupos normalistas.

Palabras Clave: escuelas normales, investigación educativa, docente, investigación.

1 Profesora investigadora líder del cuerpo académico "Desarrollo Profesional Docente"

2 Profesor investigador integrante del cuerpo académico "Desarrollo Profesional Docente"

3 Profesor investigador integrante del cuerpo académico "Desarrollo Profesional Docente"

Abstract

The main objective of this research is to analyze the factors that are contributing to the development of Education Research in Normal Schools (NS), located in the northwest area of Mexico. Although, historically these schools have not been institutions that generate nor spread academic research, projects and scientific production have been a reference in many NS in the last 10 years. The following case study research has a qualitative approach and implied interviewing teaching researchers who take part of the Academic Groups that have excelled the level of research development in NS from Chihuahua, Sinaloa and Sonora. The findings reveal aspects that have contributed decisively to its advancement: such as the education research context where they are immersed, postgraduate degrees as the main frame to academic production by teachers, research as an integrative work to the rest of the NS duties and the construction of the teacher's professional identity as a Research Professor. In the conclusions one can see that the group dynamics for the formation, development and consolidation of the academic groups within the NS, have implied deep changes and innovation in their organizational structure and academic practices among its members.

Keywords: Normal schools, educational research, teaching, research.

Introducción

En México, históricamente, las Escuelas Normales (EN) no se han caracterizado por ser instituciones que generan y difunden investigación. Aunque desde 1984 se otorgó a los estudios normalistas el nivel de licenciatura, por diversos motivos socio-históricos,

políticos y culturales, la investigación no era parte de sus funciones sustantivas y se fue quedando al margen de la formación docente. Diagnósticos de la investigación educativa (IE) realizados en el país hasta 2011, escasamente refieren a trabajos producidos desde las EN, y, en todo caso, los existentes se enfocan en la educación básica (Sandoval y López 2013).

Esta situación ha cambiado en los últimos diez años, principalmente a partir de que en 2009 las EN pudieron participar del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP⁴). En ese mismo año, docentes y grupos de docentes de escuelas normales de Sonora, Durango, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Veracruz, obtuvieron el reconocimiento de PRODEP como profesores de tiempo completo con perfil deseable y como cuerpos académicos en formación (PRODEP 2018), lo que se tradujo en obtención de recursos para apoyar la investigación al interior de las EN.

Lo anterior marca el inicio de una nueva etapa de las EN como productoras de investigación; en 2018 PRODEP reconoció a 198 cuerpos académicos (CA), en al menos 98 EN públicas, con una gran diversidad de líneas temáticas, lo que significa que más de 600 docentes de estas instituciones son docentes-investigadores. En los datos, sobresalen las EN de la región noroeste de México por el nivel de consolidación que han alcanzado sus CA en relación las demás regiones del país⁵ (PRODEP 2018). El objetivo del presente trabajo es contribuir a la generación de conocimiento en este campo, específicamente en el tema del desarrollo de la IE en las EN de la región noroeste a partir del cuestionamiento sobre los principales factores que la han impulsado. Pues, a pesar de ser la región que cuenta con menos EN públicas, sus instituciones concentran el mayor número de cuerpos académicos en consolidación -después de la región centro-

4 Este programa surgió en 1996 como el "Programa del Mejoramiento del Profesorado" y se dirigió a las universidades públicas estatales y de apoyo solidario. Después de seis años de operación, se extendió a instituciones de educación superior federales, universidades politécnicas y tecnológicas, así como a institutos tecnológicos federales; y posteriormente, en 2009 incluyó a las EN (PRODEP 2018).

5 Del total de 26 CA que han progresado hacia su reconocimiento como CA en consolidación en las EN, seis pertenecen a EN del noroeste (PRODEP 2018).

El contenido se organiza en tres partes, la primera corresponde a una breve descripción de la metodología empleada; después, en un segundo apartado, se aborda el panorama general de la IE en las EN de la región noroeste, tomando como base su participación en la conformación y consolidación de CA en el marco del PRODEP. En el tercer apartado se profundiza en la comprensión de los casos más destacados en el desarrollo de IE en las EN de la región noroeste. Como resultado de este abordaje, se identifican y explican cuatro factores principales que han contribuido al avance en la IE en las EN: 1) el entorno de la investigación educativa donde se insertan, 2) los estudios de posgrado como principales marcos para la producción académica de los docentes, 3) la investigación como un trabajo integrado a las tareas sustantivas de la EN y 4) la construcción de la identidad profesional del docente como docente-investigador.

Por último, en las conclusiones se advierte que las dinámicas generadas para la conformación, desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos, al interior de las EN, han implicado cambios e innovaciones en sus estructuras organizacionales, en las prácticas académicas, así como en la identidad y el desempeño individual y grupal de docentes y estudiantes.

Metodología

Se empleó una metodología de corte cualitativo que implicó, en un primer momento, la revisión y análisis de los datos de los cuerpos académicos en las EN publicados en la plataforma del programa PRODEP (2018). Se identificaron todas las EN que contaban con CA, se clasificaron por entidad federativa y posteriormente se elaboró una clasificación regional. Esto permitió la localización de las EN más destacadas en el desarrollo de la IE en el país en ge-

neral, y en la región noroeste en particular, tomando como criterio principal el avance de sus CA.

En una segunda etapa, a través de entrevistas semi-estructuradas y grupos focales, se recogieron diferentes narrativas de docentes investigadores y autoridades educativas de las Escuelas Normales de Chihuahua, Sinaloa y Sonora (identificadas como las más destacadas en el ámbito de la IE) generadas en los dos grupos de consulta de la región noroeste para discutir acerca del desarrollo de la investigación en las EN, convocados por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE); el primero en 2016 y el segundo en 2017, ambos llevados a cabo en Tijuana, Baja California.

También se realizaron estancias de investigación en dos EN: la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón de Chihuahua y la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado “Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro” de Sonora, durante las cuales se hicieron entrevistas a profundidad a los actores clave en el desarrollo de IE y se trabajó con grupos de enfoque con los CA. En el caso de la Escuela Normal de Sinaloa y de la Escuela Normal Experimental “Miguel Hidalgo” de Chihuahua se entrevistó a integrantes de sus CA.

Paralelamente, se hizo trabajo sistemático de análisis de ponencias, artículos y libros producidos por los propios docentes investigadores de las EN, donde hablan de los procesos de conformación de sus CA, dificultades, estrategias y retos.

El desarrollo de la IE en las EN de la región noroeste

Actualmente en México existen 260⁶ escuelas normales públicas, distribuidas geográficamente en las cinco regiones del país: en la región centro que

6 De acuerdo con el Directorio de Escuelas Normales Públicas, elaborado por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE, 2019).

comprende la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, hay 85; en la región sureste que abarca Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán se ubican 65; en la región occidente conformada por los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, hay 41; en la región noreste que incluye a Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, están 39; y en la región noroeste que reúne a Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, se localizan 30. (Esta información se clasificó, tomando como base al directorio de escuelas normales publicado por DGESE, 2019).

La región noroeste ha destacado por el desarrollo de investigación educativa alcanzado por las EN, especialmente en Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Los avances de estas instituciones se proyectan no solamente en la cantidad de cuerpos académicos reconocidos por el PRODEP que han logrado constituir, sino sobre todo, en el progreso que han tenido hacia su consolidación⁷. Pues muchos de los primeros CA de las EN reconocidos en 2009 en el país, fueron dados de baja por el PRODEP en su segunda evaluación; otros, (después de 9 años) continúan como cuerpos académicos en formación (CAEF) y los menos, avanzaron al reconocimiento como cuerpos académicos en consolidación (CAEC). En 2018, de los casi 200 CA de las EN públicas en México, solamente 26 fueron reconocidos como CAEC y 6 de estos pertenecen a EN de la región noroeste (PRODEP, 2018).

El estudio de los casos de EN de Chihuahua, Sinaloa y Sonora que han mostrado una dinámica ininterrumpida desde hace más de 6 años centrada en la producción de investigación a través de sus CA, evidencia la importancia que tuvo el programa

para el mejoramiento del profesorado en el impulso al desarrollo de la investigación. Al respecto, docentes investigadores de la EN del Estado de Chihuahua comentan:

La aspiración de pertenecer a grupos de investigación y ser reconocidos por el programa de para el mejoramiento del profesorado ha contribuido a reorganizar las acciones que se desarrollan de manera cotidiana, de manera que sea posible dedicar mayor tiempo y espacio para el logro de los objetivos de investigación, fenómeno que se puede catalogar como una modificación trascendente, un cambio de paradigma del cual se debe dar cuenta y se debe documentar para reconocer su trascendencia e impacto en la calidad de la educación de los maestros que se forman en las escuelas normales. (Cruz, Guzmán, Loya & Rivera 2013: 2).

Y ciertamente, al interior de la región noroeste, las EN de Chihuahua son las que han generado el 48% de los CA; otro 44% ha surgido de las EN de Sonora y Sinaloa, y el 4% restante de las EN de Baja California (PRODEP 2018). Sin embargo, en el estado de Chihuahua solamente hay 4 EN públicas, en Sonora hay 6 al igual que en Sinaloa, en Baja California 11 y en Baja California Sur 3 (DGESE, 2018).

Analizada más de cerca la situación de las EN de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, se encontró que son especialmente algunas de éstas las que sobresalen. En Chihuahua destaca la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón donde los docentes han conformado seis CA, tres de los cuales han alcanzado el grado de CAEC; y la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua Profr. Luis Urías Belderráin que tiene constituidos 2 CA (un CAEC y un CAEF).

En Sonora, las EN han conformado 7 CA, pero únicamente la Benemérita y Centenaria Escuela Normal

⁷ Según su antigüedad y grado de consolidación, los CA se clasifican en: "Cuerpo Académico en Formación" (CAEF), "Cuerpo Académico en Consolidación" (CAEC), y "Cuerpo Académico Consolidado" (CAC). Los criterios para determinar el grado de consolidación de un CA giran en torno a la realización de investigación a través del trabajo colegiado; cada tres años los CA se someten a una nueva evaluación, ya sea para que se les siga validando el grado o se les promueva a uno más avanzado (Reglas de operación del PRODEP, 2018).

del Estado “Profr. Jesús Manuel Bustamante Mun- garro” cuenta con uno que ha sido reconocido en consolidación. En Sinaloa, hay el mismo número de EN que en Sonora, y han generado 4 CA (un CAEC y tres CAEF), mas todos los CA de las EN de Sinaloa están en la Escuela Normal de Sinaloa.

El estudio de estos casos que han mostrado una dinámica ininterrumpida desde hace más de 6 años centrada en la producción de investigación a través de los CA, permitió identificar una relación de factores principales que han contribuido a su avance; aclarando que en cada institución pueden existir factores contributivos, mas difícilmente se podrían considerar determinantes por la complejidad que caracteriza a las realidades sociales, políticas y educativas que se viven.

Los principales factores que han contribuido al desarrollo de la IE en las Escuelas Normales

Los factores identificados a partir de esta investigación, sin excluir otros que arrojen futuros análisis, fueron los siguientes: 1) el entorno de la investigación educativa de las escuelas normales, 2) los estudios de posgrado como principales marcos para la producción académica de los docentes, 3) la investigación como un trabajo integrado a las tareas sustantivas de la EN y 4) la construcción de la identidad profesional del docente como docente-investigador. La exposición de cada uno de estos y la manera como se ejemplifican en realidades específicas de las diferentes EN de la región analizada, se aborda a continuación.

1. El entorno de la investigación educativa de las Escuelas Normales

El entorno de la IE de las EN, cobra importancia como un factor de impulso a su desarrollo en tanto ha influido en los actores, individuos o grupos de estas instituciones, y en sus interrelaciones (al mis-

mo tiempo que ha sido influido por estas). Hemos elegido el caso de las EN de Chihuahua, con mayor producción de investigación en la región, pues ilustra de manera situada, la relevancia de este entorno.

A pesar de que no hay un diagnóstico de la IE a nivel de región, sí se han elaborado algunos trabajos en las entidades de Chihuahua, Sonora y Baja California (Sandoval & López, 2013: 141). Estos trabajos aportan información sobre las instituciones de educación superior y centros de investigación que rodean el contexto de las EN.

En Chihuahua, de acuerdo al diagnóstico estatal de la investigación educativa, se afirma que ha tenido un “crecimiento acelerado” la última década (Sandoval & López, 2013: 160). El diagnóstico revelan que son diversas las instituciones que figuran como los principales actores en la producción de la investigación educativa: la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Centro de Investigación y Docencia (CID), el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado (CHEEP), la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Sandoval & López, 2013:161).

Aspectos de la influencia que este entorno de IE tiene en la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón”, se proyecta en narrativas de docentes investigadores que han sido actores clave en la producción de investigación generada por esta institución: “Nosotros convivimos con las universidades”. El entorno de IE en el que se inserta la escuela, se vuelve un factor que contribuye a su desarrollo, no solamente porque implica compartir el espacio, a nivel estado, con universidades y centros de investigación que producen investigación educativa; sino porque, y en la medida que, convive con estas, y coexisten en complejos tipos de relaciones. Así, el comentario siguiente: “La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con la red que tenemos nosotros ahí de investigación, ellos nos proponían, que hicié-

ramos una estancia en Ciudad Juárez.” (Mtra. integrante de un CAEF, comunicación personal, 19 de diciembre de 2016) es testimonio de una relación estrecha entre EN y universidad.

Sin embargo, también, el diálogo deja ver que, si bien los docentes de EN participan en la dinámica de investigación de las universidades; varios lo hacen con desventajas tanto técnicas como presupuestarias: “A diferencia que en la EN, los profesores de las universidades tienen el apoyo de la institución, como el pago total de estancias, si yo los invito a una estancia, se los da la institución. La universidad, en este caso, pagaría hospedaje, alimentación y todo lo demás.” (Mtra. integrante de un CAEF, comunicación personal, 19 de diciembre de 2016).

La “Red de investigadores educativos de Chihuahua” (REDIECH), es otro factor importante que caracteriza el entorno de la IE de las EN. Es una red conformada en 2010 por investigadores del sistema educativo de diferentes niveles, funciones y subsistemas⁸. Docentes de dos EN de la entidad: la Escuela Normal del Estado Profr. Luis Urías Belderráin y de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, forman parte del consejo directivo de la red, desempeñando las funciones de “Coordinación de evaluación y seguimiento” y de “Coordinación de admisiones”, respectivamente (REDIECH, 2018).

La REDIECH realiza desde 2012 un congreso bianual de investigación educativa en el estado de Chihuahua. De acuerdo a las memorias del último congreso correspondiente al periodo 2015-2016, publicadas por la REDIECH (2018), se integraron como instituciones convocantes: la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (que además fungió como sede), la Escuela de Trabajo Social (ETS), el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado (CCHPEP), la Institución Benemérita y Centenaria Escuela

Normal del Estado de Chihuahua Profr. Luis Urías Belderráin (IBYCENECH), la Universidad de Durango Campus Juárez, la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón”, la Escuela Normal Experimental “Miguel Hidalgo”, el Centro Universitario CIFE, el Centro de Investigación y Docencia (CID), el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH), el Centro de Actualización del Magisterio de Ciudad Juárez (CAMJ), la Universidad Regional del Norte (URN), el Centro de Actualización del Magisterio de Chihuahua (CAM) y la Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua (ENSECH). En este listado aparecen las cuatro EN de Chihuahua y los centros de actualización del magisterio, esto constituye otra muestra de la manera en que las instituciones formadoras de docentes participan del entorno de IE; y al igual que se benefician y son influenciadas por este, también son instituciones que influyen y aportan a su construcción.

Además del congreso de investigación, otra de las actividades de la REDIECH que destaca de manera especial es la publicación de la “IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH” (2019) porque responde a estándares científicos y académicos nacionales e internacionales establecidos por: el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex), el Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa (Iresie), las Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE), Scientific Electronic Library Online (SciELO México), la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALyC), el Directory of Open Access Journals (DOAJ) y la Red de Revistas Latinoamericanas en Ciencias Sociales (LatinREV).

Dentro del comité editorial participan docentes de la Escuela Normal del Estado de Chihuahua y de la Escuela Normal Superior de Nuevo León. También,

8 Investigadores de institutos tecnológicos, centros de investigación, universidades y escuelas normales forman parte del consejo directivo de la REDIECH (2018).

aparecen como dictaminadores de los trabajos publicados, docentes de la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón” y de la Escuela Normal de Zacatecas Manuel Ávila Camacho.

Todas estas EN participan activamente en el desarrollo de la IE a través de sus CA, al lado de las universidades, centros de investigación y otras instituciones formadoras; no solamente de México, sino de otros países. La importancia del entorno de la IE de las EN es evidente, pues forma parte de su espacio relacional y de influencia para la producción y difusión del conocimiento científico normalista.

2. Los estudios de posgrado como principales marcos para la formación y producción académica de los docentes investigadores de las EN

Dentro de las conclusiones a las que llegan estudios de diagnóstico de la investigación educativa en México, se afirma que “el nivel de producción está relacionado de forma significativa con las instituciones que ofrecen un posgrado en educación” (Sandoval y López, 2013:162). Supuesto que han confirmado también, desde el campo de la práctica, docentes y autoridades educativas de las EN de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, que más investigación generan en la región noroeste: “Hay una relación importante entre los docentes que tienen un posgrado y el nivel de investigación, porque principalmente los profesores que tienen maestría y doctorado son aquellos que han realizado algún tipo de investigación” (Mtra. Jefa del Departamento de Formación y Actualización Docente de la Secretaría de Educación Pública y Cultural de Sinaloa, comunicación personal, 19 de diciembre, 2016)

Docentes investigadores de la Escuela Normal del Estado de Chihuahua Profesor Luis Urías Belderráin, escriben: “La promoción de estudios de posgrado entre los docentes, es también la vía que ha permitido la formación y consolidación de especialistas e investigadores.” (Cruz et al., 2013)

En general, en cada uno de los casos de las EN con mayor producción de investigación educativa en el noroeste, se da la habilitación profesional y el impulso de los docentes para integrarse a programas de maestría y doctorado, como un factor que contribuye de manera importante a explicar su desarrollo tanto en la formación de nuevo cuadros de investigadores como en producción científica.

La Escuela Normal de Sinaloa, por ejemplo, ha incluido programas de posgrado en su oferta educativa. Tres maestrías en: Educación Básica, Educación en el campo de la formación docente de nivel superior y Desarrollo Humano; y un doctorado en Educación. Es diferente la situación de la Escuela Normal del Estado Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro en Sonora, que no cuenta con programas de posgrado, sin embargo, la integración y crecimiento de sus CA está ligada a docentes que han contado con este nivel de preparación académica, como lo explican directivos y docentes de esta escuela en entrevistas:

“Nuestra escuela logró el reconocimiento de un CA desde 2009, nosotros tenemos la fortuna de que la Dra. Yadira, que en ese entonces, ya había hecho una maestría en el Tecnológico de Monterrey y ahí aprendió la investigación, ella nos ayudó a muchos a atender a esto (...) nos ha ayudado mucho a la institución.” (Directora de la EN del Estado en Sonora, comunicación personal, 25 de abril de 2017).

Otra docente investigadora de esta EN, integrante del segundo CA, cuenta: “Creo que la preparación profesional que yo recibí en una maestría enfocada a la investigación, no a la profesionalización, me ayudó mucho. La hice en innovación educativa en la universidad de Sonora, eso me ayudó mucho a incursionar en investigación.” (Comunicación personal, PTC-integrante de CA, de la EN del Estado en Sonora, 26 de abril de 2017).

Para 2017, al menos siete docentes de tiempo completo de la EN del estado de Sonora ya habían hecho

estudios de doctorado en IES dentro de su entidad y en el extranjero. Pero detrás de estos logros, hay historias de esfuerzo y trabajo persistente por parte de docentes que habiendo experimentado la importancia y la necesidad formarse en investigación, se enfocaron en ello.

Cinco de estos docentes, hicieron sus estudios de doctorado en el extranjero, uno de ellos nos comenta: "De esos que hicimos el doctorado, somos todos los que estamos en los CA, unos como líderes, otros como integrantes (...) fue un logro muy importante. Y un detonante importante también, de los CA." (Directivo de la EN del Estado en Sonora, comunicación personal, 25 de abril de 2017).

A través de PRODEP se obtuvieron los fondos para que esos maestros hicieran los estudios de doctorado:

"La Dra. Yadira gestionó ese doctorado, nos dieron el recurso a 12 docentes del Edo de Sonora (entre los cuales, cinco éramos de la EN del estado), fueron alrededor de 600 o 700 mil pesos. Yadira era una maestra que ya tenía muchos años buscando entrar a ese doctorado, y en una visita que hizo la maestra Marcela Santillán (cuando era directora de la DGESPE) a Sonora, le hizo el planteamiento, le dijo -cómo quieren que nosotros tengamos avances, si yo he hecho tres veces el intento... y consiguió ese apoyo. El doctorado duró 3 años, es un programa que está en los posgrados de calidad nacional. Lo empezamos en 2012 y en 2015 lo concluimos." (Directivo, entrevista del 25 de abril de 2017).

En el caso de la Escuela Normal Rural "Ricardo Flores Magón" de Chihuahua, donde se ha generado el mayor número de CA de las EN de la región noroeste; los estudios de posgrado (principalmente de doctorado) ya han llegado a posicionarse en la cultura y en la práctica institucional de los docentes, como principales marcos para la formación y producción académica.

En información recogida del grupo focal en torno al desarrollo de la IE realizado en esta escuela (2017),

con los docentes investigadores que integran los CA, se aprecia la importancia de la habilitación académica. El primer maestro en obtener el grado de doctor en la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, en 2005, que también fue director y posteriormente representante institucional ante PRODEP (RIP), nos comenta:

"Ahora, después de 12 años, de los entre 35 y 38 profesores de tiempo completo que tiene la EN, la mitad tienen maestría, hay seis docentes con doctorado, ocho candidatos a doctor y los demás están estudiándolo. Se estima que dentro de aproximadamente dos años, se cuente con al menos 26 doctores dentro de la planta de profesores de tiempo completo." (Dr. integrante de un CAEC en la Escuela Normal Rural de Chihuahua, comunicación personal, 5 de julio 2017).

La identificación de los estudios de posgrado como principales marcos para la formación y producción académica de los docentes investigadores de las EN, ayuda a explicar el desarrollo de la IE logrado en estas instituciones. Pero también llama la atención sobre el hecho de que en más de la mitad de las EN de la región noroeste, escasamente sus profesores de tiempo se han habilitado con estudios terciarios: maestrías, doctorados y, menos aún, posdoctorados. Por lo general, quienes se han comprometido y salido adelante en este nivel académico, han necesitado superar varias dificultades relacionadas sobre todo con encontrar el tiempo (la mayoría de las veces en horario extra laboral, después de cubrir su jornada de tiempo completo), la oportunidad (la escasez de programas de posgrado de calidad accesibles y asequibles al docente) y el recurso (que por lo común termina siendo un gasto personal a cubrir con recursos propios).

Se trata de un tema tratado recurrentemente en escritos académicos realizados por los propios docentes investigadores de las EN que reconocen como un problema común la necesidad de formación en investigación:

“La falta de preparación y experiencia para investigar de los docentes que es prácticamente nula y se ha ido aprendiendo sobre la marcha; por lo que las escuelas formadoras de docentes deben luchar por institucionalizar la investigación y la profesionalización de los investigadores.” (Cruz, 2016).⁹

Es justamente este esfuerzo y lucha de los docentes por profesionalizarse a través de maestrías y doctorados, que figura como uno de los factores clave en los procesos de desarrollo de la investigación educativa al interior de las EN de la región noroeste.

3. La investigación como una “función integrada” a las tareas sustantivas de la EN vs la investigación como un “trabajo al margen”

La forma de concebir la investigación como un trabajo al margen de las tareas sustantivas de la Escuela Normal ha sido un problema para muchos docentes que han asumido el reto de abrirse camino en este campo y crear un CA. Es un problema que se vive en general en las EN de México debido, en parte, a la organización institucional que las ha caracterizado basadas en manuales organizativos elaborados desde hace más de tres décadas, que no responden a las necesidades actuales de las EN como IES y que más bien plantean “dimensiones simplificadas de los modelos organizativos” (Vera, 2011: 84).

En la región centro, Velázquez, Reyes & González (2011) docentes integrantes de un CA de la Escuela Normal No. 1 de Toluca, hicieron un diagnóstico de la producción académica en las EN del Estado de México y dentro de sus conclusiones mencionan que “es necesario hacer ajustes a la organización institucional de las EN, pues no existen las condiciones necesarias para que los profesores de tiempo completo (PTC) cumplan con todas las actividades académicas que el PROMEP solicita” (Velázquez et al., 2011:10).

Y en efecto, las EN con mayor producción de investigación en el país han tenido que hacer estos ajustes, buscar alternativas e innovar a fin de integrar la investigación como una de sus funciones sustantivas. Los ajustes e innovaciones organizativas que han hecho estas instituciones se proyectan tanto en el rediseño local de sus manuales organizativos, como en la forma de reorganizar en la práctica los procesos académicos compaginándolos con el desarrollo de la investigación educativa y/o transformándolos en espacios de oportunidad para impulsarla.

Un ejemplo del trabajo en el rediseño local de manuales organizativos lo podemos ver en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí (BECENE), que actualmente cuenta con siete CA`s reconocidos por PRODEP (2018), dos de ellos en consolidación. Bajo los procesos normativos correspondientes rediseñaron el área de investigación en el organigrama institucional. Así, mientras que el “Diagrama de Organización” para la Escuela de Educación Normal en los estados emitido en 1988 por la Secretaría de Educación Pública (aún vigente), contempla a la investigación como un área dependiente de la subdirección académica, que a su vez, sólo tiene a su cargo una subárea llamada “proyectos de investigación”; el organigrama de la BECENE (2018) eleva a la investigación al nivel de una dirección, la “Dirección de Investigación Educativa” y hace depender de ella a cinco coordinaciones: la coordinación de cuerpos académicos, la coordinación de egresados, la coordinación de proyectos de investigación, la coordinación de evaluación al desempeño docente y la coordinación del archivo histórico institucional

En las EN que presentan un mayor desarrollo de la IE en la región noroeste, los ajustes e innovaciones realizados, se proyectan en la forma en que reorganizan, en la práctica, los procesos académicos vinculándolos a la investigación educativa; aunque aún no se vean reflejados en el organigrama oficial.

9

Docente integrante del cuerpo académico en consolidación de la Escuela Normal del Estado de Chihuahua Profesor Luis Urías Belderráin

Principalmente identificamos tres estrategias que estas escuelas han generado: 1) la vinculación de la investigación con la estructura organizacional y las respectivas funciones que desempeñan los docentes en las diferentes áreas, 2) la vinculación de la investigación con la docencia, a través de los contenidos y actividades desarrolladas en los cursos con los estudiantes, y 3) la articulación del trabajo de investigación de los docentes con el de los estudiantes de los últimos semestres, a través de la dirección de tesis

La vinculación de la investigación con la estructura organizacional y las respectivas funciones que desempeñan los docentes en las diferentes áreas, es una estrategia que se ha generado desde dentro de las EN buscando que “el desarrollo de la investigación se traduzca en un crecimiento para la institución”, y a la vez, que el tiempo dedicado por los docentes a la investigación no se convierta en una carga de trabajo extra laboral. En la práctica, esta vinculación se da a través de la conformación de grupos de investigación y/o CA asociados a la estructura organizacional de la EN, atendiendo a la función de gestión institucional que todo docente de tiempo completo requiere cubrir como parte de su desempeño laboral. Como lo explica el Subdirector Académico y líder de un CA de la EN experimental “Miguel Hidalgo” de Chihuahua (Comunicación personal, 19 de diciembre de 2016):

“Por ejemplo el departamento de docencia, es un cuerpo académico; el de investigación, es un cuerpo académico. Entonces, de la misma tarea cotidiana que hacen, sacan insumos, para el desarrollo de sus investigaciones y desarrollo en sí del cuerpo académico (...) un futuro es que esta organización institucional permita que la investigación se lleve a cabo (...) Los cuerpos académicos así, serían organismos que llevan el caminar de la institución. Ellos mismos se encargan, desde la investigación, de llevar el desarrollo institucional.”

Así, como lo vemos en este ejemplo, en las EN donde los docentes vinculan la investigación a las fun-

ciones de la estructura organizativa, es común ver a directivos que al mismo tiempo son líderes de CA; mientras que en otras EN que carecen de cuadros y capacidades investigativas, esto no sucede. Ya que los directivos desconocen las dinámicas de los grupos de investigación y aunque impulsan la conformación de CA (cuando así pasa), no participan directamente como miembros o colaboradores. En la EN Rural “Ricardo Flores Magón”, dan testimonio de esta participación:

Todos los directivos forman y han formado parte de CA, la directora, subdirectora, jefes de docencia, investigación, psicopedagogía; el crecimiento de los CA es el crecimiento de la institución, si se distribuye el trabajo en función de los CA todo mundo gana, ya es un proceso establecido, ya todos saben. (Dr. líder de CA de la EN Rural “Ricardo Flores Magón”, comunicación personal, 5 de julio de 2017).

La segunda estrategia basada en la vinculación de la investigación a la docencia, ha consistido en canalizar algunos de los contenidos y actividades contemplados de antemano en los programas del plan curricular de las licenciaturas, como insumos para el desarrollo de IE. En el caso de la EN del Estado de Sonora, se han construido bases de datos para la investigación, alimentada por información que los estudiantes recogen semestre tras semestre a partir de entrevistas breves que requieren hacer como parte de las tareas incluidas en los programas de sus cursos. Esta recopilación de trabajo de campo es una forma en que se ha logrado articular con éxito la actividad académica-investigativa de los docentes y estudiantes de EN.

Un ejemplo concreto puede ser ilustrado con la vinculación del curso “El sujeto y su formación como docente” que se imparte en el primer semestre de la licenciatura en educación primaria (Plan de estudios, 2012), a la elaboración de una base de datos empíricos alimentada por los estudiantes normalistas a partir de entrevistas que año con año requieren

realizar (como parte de su tarea) a los profesores en servicio de diferentes zonas geográficas del estado:

“Estamos aplicando esta dinámica desde que inició el plan de estudios, tenemos un análisis histórico de cómo han evolucionado las concepciones, las problemáticas docentes, las concepciones de la reforma, todo esto a partir del 2012. Es información que está disponible, tecleada, estandarizada y vinculada con la dinámica propia de los cursos y con la producción académica (...) los maestros articulan proyectos de investigación con el currículum que están trabajando.” (Subdirectora académica y Líder del primer CAEC en la EN del Estado de Sonora, grupo focal, 19 de diciembre de 2016).

De esta manera, las actividades contempladas en el desarrollo de los diferentes cursos a lo largo de las licenciaturas, se recuperan como parte de un proceso sistemático de generación de información para su organización y análisis en el marco de proyectos de investigación.

En cuanto a la tercera estrategia identificada que consiste en la articulación del trabajo de investigación de los docentes con el de los estudiantes de los últimos semestres (7mo y 8vo), a través de la dirección de tesis; docentes investigadores afirman que les ha sido posible llevarla a cabo, sobre todo a partir de la puesta en marcha del plan 2012 de las licenciaturas en educación primaria y preescolar. En las EN de la región noroeste que producen investigación podemos observar diferentes estrategias en que se realiza esta articulación, como es el caso de la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón” de Chihuahua, donde los más de 18 integrantes de los seis CA, son designados como directores de tesis y asesores de contenido tomando en cuenta las líneas de investigación que trabajan.

Otro ejemplo está en la Escuela Normal del Estado Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro en Sonora, donde se ha buscado impulsar el desarrollo de la investigación a través de la conformación de equipos de investigación que integran docentes y

estudiantes de séptimo y octavo semestres de las licenciaturas.

Para la conformación de estos equipos, se realizaron sesiones de trabajo colectivo, a través de procesos participativos, coordinados desde la subdirección académica de la escuela, en los que docentes y estudiantes próximos a iniciar sus trabajos de tesis, determinaron una relación de líneas temáticas. En base a estas líneas de investigación acordadas, se integraron los equipos (no más de 5 docentes por línea de investigación y cada uno con máximos cinco direcciones de tesis asignadas) y se definieron los proyectos de investigación. De tal manera que, bajo una misma línea temática, tanto los docentes que dirigen tesis, como los estudiantes a los que asesoran, están haciendo investigación e incluso han logrado enlazar sus diferentes trabajos como parte de un solo proyecto. A esta dinámica le han llamado “investigación por líneas, colaborativa”, porque se trata de la colaboración entre maestros y alumnos en proyectos de investigación.

Otro aspecto relevante de este ejemplo, es que más del 90% de los docentes de la EN forman parte de alguno de estos equipos, no solamente los integrantes de CA. Y su participación ha sido de manera voluntaria, todos ellos encuentran en ese trabajo una motivación genuina por hacer investigación y dirigir los documentos de los estudiantes, porque las temáticas no solamente atienden a un interés educativo, sino que también al interés personal de cada uno de los miembros del equipo y al interés colectivo de maestros y alumnos que les hace posible vincularse en un mismo proyecto de investigación desde diferentes contextos y dimensiones.

Desde el punto de vista de los docentes que están participando en los equipos de investigación, la experiencia ha sido enriquecedora, se han ido especializando en el uso de metodologías cualitativas que atienden al diálogo, la discusión y participación en grupo: “Nos ha permitido abrir mucho más el es-

pacio de las ideas, del debate, pero además profundizar en las opiniones y percepciones. A nuestros estudiantes les ha permitido conocer mucho mejor el tema, trabajar las conceptualizaciones y teorizar sobre el, volverse más especialistas.” (Mtro. integrante de uno de los equipos por líneas colaborativas de investigación en la EN del Estado de Sonora, comunicación personal, 25 abril 2017).

En general, a través de estrategias como estas, los docentes de las EN han buscado reconocer la investigación como una función sustantiva e integrarla como parte importante de su desempeño profesional. Una docente de la EN del Estado de Sonora comenta:

Ahora asumimos que tenemos que orientar nuestro trabajo como docentes, pero también como investigadores. Tenemos una amplia posibilidad de generar conocimiento, sobre todo porque tenemos a nuestros estudiantes que intervienen en la escuela primaria y jardines de niños, y ellos son nuestros principales colaboradores para el trabajo de investigación. No sólo los estudiantes de 7mo y 8vo semestres, sino todos. La clave está en tener la visión de hacer proyectos bien diseñados, aplicar los instrumentos adecuados y estar claros respecto a qué es lo que queremos investigar. (Mtra. integrante de un CAEF en la EN del Estado de Sonora, comunicación personal, 26 de abril de 2017).

En estas EN el profesorado está cada vez más comprometido en procesos de desarrollo de investigación educativa; comparten la idea de que todo docente puede hacer investigación pero requiere decidirse, implicarse preparándose para ello.

4. La construcción de la propia identidad profesional como docente-investigador: un reto asumido en las EN

El tema de la relación de los docentes con el conocimiento, es complejo y alude a la manera en que las escuelas normales interpelan a los docentes formadores de docentes, y a los futuros docentes,

como productores o transmisores del conocimiento. Los docentes en las escuelas normales -en el marco de la política educativa nacional y local de la última década-, se han enfrentado a exigencias de generación y difusión de conocimiento que les ha implicado participar en el escenario de la investigación educativa como productores; ya no solamente como transmisores.

Al interior de las EN, esta exigencia de política pública fue equiparada por algunos docentes con el hecho de esperar que las EN “asistan hoy como invitados especiales a una fiesta a la cual durante años nunca fueron convidados” (Pérez, Bringas & Pérez, 2013). A diferencia que en las universidades, donde la identidad del docente investigador es asumida en la práctica y en la cultura institucional, como parte del “deber ser” de un académico; en las EN esta identidad está en proceso de construcción.

En EN de la región noroeste de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, docentes dan testimonio de este proceso:

Es posible generar investigación desde las escuelas normales, lo estamos viviendo, los jóvenes y los docentes ya no estamos preocupados solamente por el trabajo académico al interior de las aulas, también ya estamos manejando terminología referida a investigación, se está dando un cambio de paradigma del formador que no es solo un docente formador sino también un docente investigador. (Mtra. integrante de un CAEF en la EN del Estado de Sonora, comunicación personal, 26 de abril de 2017).

El comentario muestra la forma en que docentes de EN están actuando y percibiéndose a sí mismos como docentes investigadores, pero es importante señalar que la construcción de esta identidad se ha ido generando, desde la práctica, en el seno de un trabajo colaborativo en grupos, entre pares. De entrada podemos deducir que, dado que desde 2009 al 2018, el PRODEP ha sido detonante principal identificado para el desarrollo de la investigación educativa en las EN, pues mediante sus reglas ope-

rativas se impulsa investigación y producción de obras y proyectos de trabajo conjunto, a través de la conformación de cuerpos colegiados, que aspiran a ser reconocidos por esta política como CA.

Por tanto, la construcción de la identidad del docente investigador en las EN tiene una fuerte base colectiva sustentada en la experiencia de la estructuración del trabajo en CA. En las normales de la región noroeste con mayor desarrollo de investigación educativa, las narrativas de los docentes acerca de su trabajo en la investigación no se refieren a esfuerzos individuales sino a esfuerzos de grupo, y se desenvuelven alrededor de conceptos como: trabajo colegiado y equipo de investigación.

Ligada a esta forma de hacer investigación, encontramos que al interior de los CA, en las descripciones que hacen los docentes de su forma de organización y dinámicas de trabajo, predominan modelos democráticos de participación con estructuras más horizontales, donde todos se reconocen como iguales, se comparte el liderazgo y las decisiones se toman por consenso.

En este sentido, el desarrollo de la identidad del docente investigador en las EN, como parte de un colegiado o un equipo de trabajo, a través de los CA, también está incidiendo en la práctica de modelos de trabajo más democráticos y flexibles que aportan al desarrollo educativo, social y cultural de la región noroeste de México y están contrastando con estructuras jerárquicas de arriba hacia abajo y rígidas, que han sido el denominador de gran parte de los procesos que tradicionalmente se generan en las EN del país.

Conclusiones

La investigación educativa creada por las EN es un tema emergente dentro de la investigación social, ya que las normales no fueron concebidas para

investigar sino únicamente para formar docentes. Sin embargo, esta formación en la actualidad exige conceptualización científica y proyección del trabajo bajo estándares de IES y las EN han creado sus propias estrategias para lograr posicionarse en el espacio académico como agentes de investigación. En este contexto, el sistema educativo nacional ha dado pasos positivos para crear una plataforma de investigación en el nivel superior que abrió sus puertas a las escuelas normales. Hasta ahora, aproximadamente una tercera parte de estas instituciones formadoras de docentes ha podido acceder al reconocimiento y beneficios presupuestarios derivados de esta política, principalmente a través de la conformación de cuerpos académicos.

Aunque todavía no se pueden generar patrones que expliquen el desarrollo de investigación que están alcanzando las escuelas normales en cada región del país, la investigación de campo realizada a las EN de la región noroeste que muestran mayor avance en la consolidación de sus CA, expone que los profesores y directivos están generando estrategias concretas para acceder a los programas nacionales de investigación.

A manera de células detonantes al interior de estas EN, las dinámicas generadas por la formación, desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos han implicado cambios e innovaciones en las estructuras organizacionales, las prácticas académicas y el desempeño profesional de los docentes. Esto ha significado avanzar en la integración de la investigación como una función sustantiva de la escuela, tanto en la dimensión de la práctica como en la de la cultura institucional; y en la reconstrucción de la identidad del docente como docente investigador.

Referencias

- Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí (BECENE). (2018). Dirección de investigación educativa. Recuperado de <http://beceneslp.edu.mx/pagina/investigacion-educativa>
- Cruz, K. A., Guzmán, S. A., Loya, A., Rivera, S. A., (2013) Una experiencia en la integración de Cuerpos Académicos en las escuelas normales públicas de México. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, Enero-Junio 2013. Recuperado de: [file:///C:/Users/hp/Downloads/219-860-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/219-860-1-PB%20(1).pdf)
- Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE). (2018). Directorio de Escuelas Normales Públicas. Recuperado de <http://www.dgespe.sep.gob.mx/rs/ens/>
- Pérez, J., Bringas y Pérez, A.L. (2013). Investigación: trampa mortal para los docentes normalistas. (El caso del estado de Puebla). Trabajo presentado en el XII Congreso Nacional de Investigación Educativa. Recuperado en <http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v12/doc/2488.pdf>
- Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). (2018). Recuperado de <http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm>.
- Red de investigadores educativos de Chihuahua (REDIECH). (2018). Recuperado en <http://www.rediech.org/inicio/index.php/home/quienes-somos>
- IE Revista de investigación educativa de la REDIECH. (2017). Aprender y enseñar matemáticas. Vol. 8 Núm. 15. Recuperado en http://www.rediech.org/ojs/2017/index.php/ie_rie_rediech/issue/view/16/Ejemplar%20completo Reglas de Operación del PRODEP, Acuerdo número 19/12/17, Sección 4, Diario Oficial de la Federación. (2018). Recuperado de http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Documentos/DSA%20gob-mx/Prodep_S247.pdf
- Sandoval, D. y López, Y. (coords.). (2013). Diagnósticos de la investigación educativa. En M. López, L. Sañudo y R. Maggi. (coords.), *Investigación sobre la investigación educativa 2002-2011*. Colección Estados de Conocimiento. DF, México: ANUIES y COMIE.
- Valenzuela, V.C. (2015). Historia del Normalismo en México. *Revista AZ*, 8 (91) 10-13. Recuperado de <http://ww.educaciónyculturaaz.com/091/091-AZ-marzo2015.pdf>.
- Velázquez, H., Reyes, B. y González, L. (2011). Diagnóstico de la producción académica en las Escuelas Normales del estado de México. Los investigadores educativos del valle de Toluca en el marco de PROMEP. *XI Congreso Nacional de Investigación Educativa*, México D.F.; COMIE. Recuperado en http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_11/0126.pdf
- Vera, J. (2011). Reconfiguración de la profesión académica en las escuelas normales. *Reencuentro*, 82-87. Recuperado de: http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/3-580-8258ihu.pdf

El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, el Centro Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de la Serena de Chile y la Universidad Mesoamericana invitan al

Foro Internacional

Humanismo(s) en épocas de crisis: reflexiones en torno a la pandemia del coronavirus

Conferencista

16:00 hrs: Un nuevo humanismo para el siglo XXI
Dr. Jaime Montes: Universidad de la Serena 🇨🇱

16:30 hrs: Pandemias y culturas: diversas formas socio-culturales de afrontar las amenazas
Dr. Ángel Espina: Universidad de Salamanca 🇪🇸

17:00 hrs: La condición humana: pensar en época de crisis
Dr. José Tasat: Universidad Nacional de Tres de Febrero 🇦🇷

17:30 hrs: Humanismo Latinoamericano: desafíos de la educación ante la crisis
Dr. Humberto Trejo: Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 🇲🇽

18:00 hrs: La crisis como aprendizaje ante la pandemia del COVID-19
Mtra. Angelica Judith Ballinas Flores: Universidad Mesoamericana 🇲🇽

18:30 hrs: Humanismo y la tarea de pensar en tiempos de crisis
Dr. Edgar Jiménez: Centro Internacional de Estudios Estratégicos 🇨🇺

19:00 hrs: Humanismo y Derechos Humanos
Dr. Víctor Avendaño: Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 🇲🇽

19:30 hrs: Humanismo, más allá de la oferta y la demanda
Dr. Francisco Roco: Universidad de la Serena 🇨🇱

ACCESO
LIBRE

30
de abril de
2020

Regístrate:

http://cresur.xainaware.com/foro_internacional/index.php#programa

www.cresur.edu.mx

Aprendizaje cooperativo y pensamiento crítico en estudiantes de ciencias empresariales

Cooperative learning and critical thinking in business science students

Edwin Hernán Ramírez-Asís¹

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, (UNASAM) Perú.
ehramireza@unasam.edu.pe

Rosario Mercedes Huerta-Soto²

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, (UNASAM) Perú.
rosariohuertasoto@gmail.com

Robert Jesús Concepción Lázaro³

Universidad San Pedro, (USP) Perú.
conc7000@gmail.com

Recepción: 15 de febrero de 2020

Aceptación: 27 de febrero de 2020

Resumen

El pensamiento crítico se conoce como la capacidad de alguien para analizar, entender y evaluar la forma como se organizan los conocimientos que se desean interpretar y representar a los demás, en el escenario universitario se puede lograr mediante el aprendizaje cooperativo, el tipo de investigación utilizado fue descriptivo y correlacional mediante una encuesta de 189 participantes, la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta mediante los cuestionarios; adaptación del cuestionario de aprendizaje cooperativo propuesto por Fernandez-Rio, Cecchini, Méndez-Giménez, Méndez-Alonso, & Prieto, (2017), el cuestionario consta de veinte preguntas; de manera similar la adaptación del cuestionario de competencias genéricas individuales sección pensamiento crítico de Olivares & Wong, (2013), posee catorce preguntas. se realizó la prueba de normalidad, posteriormente mediante el Rho de Spearman se concluye que existe una relación directa y significativa del aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico en los estudiantes de ciencias empresariales.

1 Licenciado en Administración, Doctor en Administración, Docente Auxiliar a tiempo completo.

2 Economista, MBA, Docente a tiempo parcial.

3 Licenciado en Administración, Docente a tiempo parcial.

Palabras clave: Ciencias empresariales, aprendizaje cooperativo, estudiante universitario, pensamiento crítico, habilidades sociales.

Abstract

Critical thinking is known as the ability of someone to analyze, understand and evaluate the way in which the knowledge that they wish to interpret and represent to others is organized, in the university setting it can be achieved through cooperative learning, the type of research used was descriptive and correlational through a survey of 189 participants, the data collection was used the survey technique through the questionnaires; Adaptation of the cooperative learning questionnaire proposed by Fernandez-Rio, Cecchini, Méndez-Giménez, Méndez-Alonso, & Prieto, (2017), the questionnaire consists of twenty questions. Similarly the adaptation of the individual generic competencies questionnaire critical thinking section of Olivares & Wong, (2013), and has fourteen questions, the normality test was carried out, later by Spearman's Rho it is concluded that there is a direct and significant relationship between cooperative learning and critical thinking in business science students.

Key words: Business science, cooperative learning, college student, critical thinking, social skills.

Introducción

La sociedad actual es considerada por muchos como una sociedad del conocimiento (Chu, Reynolds, Tavares, Notari, & Yi, 2017), García-Peñalvo, (2014) definió la sociedad del conocimiento como una sociedad de las ideas y el conocimiento, funcionan como mercancías, las ideas se utilizan para combinar con el conocimiento disponible y lograr el éxito, por lo tanto, el impacto de la globalización y el aumento del conocimiento público ha llevado que

los estudiantes necesitan tener un pensamiento crítico para tener éxito en el lugar de trabajo y la sociedad (Mendoza, 2016), los estudiantes no pueden esperar tener éxito si solo pueden hacer trabajos manuales o un trabajo que pueda ser reemplazado por una máquina, en cambio, el éxito radica en la capacidad de comunicar, compartir y usar la información para resolver problemas complejos, capaces de adaptarse e innovar en respuesta a nuevas demandas y circunstancias cambiantes. Una serie de estudios han identificado las habilidades necesarias para tener éxito en el Siglo XXI. García-Peñalvo, García-Holgado, & Cruz-Benito, (2013) argumentan que para poseer pensamiento crítico; se debe alentar a los estudiantes a proponer nuevas ideas, evaluar y analizar casos reales, y aplicar ese conocimiento a sus experiencias académicas posteriores.

Las habilidades del siglo XXI son cruciales para preparar a los estudiantes para la sociedad del conocimiento, estas habilidades incluyen pensamiento crítico y resolución de problemas, comunicación, colaboración, creatividad e innovación, gestión de la información, carreras y habilidades para la vida (Sánchez, et al., 2016), el pensamiento crítico se considera un requisito común en el mundo laboral actual, el aprendizaje cooperativo proporciona experiencia para entender cada fortalezas y debilidades de otros, además, permite a las personas resolver los problemas que enfrentan y lograr objetivos comunes (Poy-Castro, Mendaña-Cuervo, & González, 2015), el aprendizaje cooperativo es una acción grupal para hacer las cosas juntos, un grupo está formado por dos o más personas interactuando entre sí, interdependientes, se definen ellos mismos y definidos por otros como miembros de un grupo.

El aprendizaje cooperativo implica compartir conocimientos y reglas en torno a intereses comunes y participando en sus roles, influyéndose mutuamente, encontrando grupos de ayuda y persiguiendo objetivos comunes (Tapia-Gutiérrez & Cubo-Delgado, 2017), es un proceso de enseñanza aprendizaje muy importante para todos los niveles de la educación. La teoría sociocultural de Vygotsky, explicada por Guerra, (2020) explicó que un importante

aspecto es la zona de desarrollo proximal, la zona de desarrollo proximal significa que el alumno no puede alcanzar un nuevo concepto o idea a menos que él o ella reciba ayuda o comentarios de un profesor o colega. Las interacciones entre pares son una forma importante de facilitar el crecimiento cognitivo y la adquisición de conocimientos (Sánchez-Lujan & Moreno, 2019), se explica además que la cooperación entre pares puede ayudar a los estudiantes a resolver problemas, los estudiantes comprometidos con el aprendizaje cooperativo mejora su pensamiento crítico y sus habilidades para resolver problemas (Lillo, 2013).

El pensamiento crítico es una habilidad super importante en la educación superior más aun en carreras de ciencias empresariales, puesto que mediante el pensamiento crítico los estudiantes pueden usarlo cuando estén en el mundo laboral, y se puede lograr mediante un aprendizaje cooperativo en las aulas universitarias (Núñez-López, Avila-Palet, & Olivares-Olivares, 2018), la investigación muestra que las personas con buen nivel de pensamiento crítico obtienen un mejor desempeño académico (Portillo, 2019), tener la capacidad de movilizarse y energizar a otros para crear una visión compartida de solución de problemas facilitando el trabajo de otros, puede identificar y aprovechar capacidades de varios miembros del equipo (Soto & Torres, 2015), otros estudios descubrieron que capacitar a los estudiantes sobre cómo trabajar juntos (por ejemplo, planificación, toma de decisiones grupales, establecimiento de objetivos, establecimiento de tiempo, aceptar roles y crear un ambiente grupal positivo mejora la efectividad del aprendizaje cooperativo (Ozán, Costaguta, & Missio, 2012), en otras palabras, pasar por un proceso de aprendizaje cooperativo producen mejores resultados, adicionalmente según Juceviciene & Vizgirdaite, (2012) proponen cuatro desafíos clave para lograr el aprendizaje cooperativo: contexto, contenido, educadores y estudiantes.

El pensamiento crítico es la “formación de un juicio autorregulado para un propósito específico, cuyo resultado en términos de interpretación, análisis,

evaluación e inferencia pueden explicarse según la evidencia, conceptos, métodos, criterios y contexto que se tomaron en consideración para establecerlo” (Mendoza, 2016), por otro lado Núñez, López y Olivarez (2018), proponen las seis dimensiones del pensamiento crítico son: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación. Así mismo, se complementan las habilidades del pensamiento con las características que disponen a un individuo para convertirse en un pensador crítico, la lista se clasifica en dos: las disposiciones hacia la vida en general y las actitudes ante la solución de problemas.

El aprendizaje cooperativo no es solo un medio para desarrollar o evaluar el conocimiento aprendido a través de la participación en el aprendizaje y práctica (Rendón, 2011), Además, la colaboración se ha descrito como habilidades que impulsan los mecanismos de aprendizaje, como la inducción, deducción y aprendizaje asociativo (Molina, Valencia, & Gómez, 2016), algunos beneficios del aprendizaje cooperativo son; el trabajo compartido efectivo; la integración de información de varias fuentes de conocimiento, perspectivas y experiencias; y una mayor creatividad y calidad de soluciones estimuladas por las ideas de otros miembros del grupo (Druskat & Steven, 2001), El aprendizaje cooperativo también pueden mejorar las competencias sociales de los estudiantes incluidas habilidades de solución de conflictos y autoconcepto académico (Cabrera A. , 2016). Dada la importancia de la cooperación en el aprendizaje, es imprescindible hacer una investigación e identificar la relación del aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico en los estudiantes universitarios, más aún, si nunca se ha explorado estas variables en el entorno estudiantil de las ciencias empresariales, este estudio tiene como objetivo determinar la relación del aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico en estudiantes de ciencias empresariales en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú.

METODOLOGÍA

El tipo de investigación utilizado fue descriptivo y correlacional, con diseño no experimental, transversal ya que se centra en identificar la relación entre dos variables en un momento específico (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018), la investigación se realizó en las cerreras de ciencia empresariales de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de un total de 1015 estudiantes se encuestó a 189 participantes de las carreras profesionales de Administración Contabilidad y Economía, los datos de aprendizaje cooperativo se recopilaron utilizando una adaptación del cuestionario de Aprendizaje Cooperativo propuesto por (Fernandez-Rio, Cecchini, Méndez-Giménez, Méndez-Alonso, & Prieto, 2017), el cuestionario plantea 5 dimensiones que consisten en; habilidades sociales, procesamiento grupal, interdependencia positiva, interacción promotora y responsabilidad individual, y consta de 20 preguntas. Igualmente, para estudiar el pensamiento crítico se ha realizado una adaptación del cuestionario de Competencias Genéricas Individuales sección de pensamiento crítico (Olivares & Wong, 2013), Las dimensiones del desarrollo de pensamiento crítico son (3): interpretación y análisis, evaluación e inferencia; y explicación y autorregulación. consta de 14 preguntas. Para ambos cuestionarios se utilizó una escala de Likert que varía de 1 a 5 para cada indicador

Los datos obtenidos fueron analizados mediante el SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Versión 24, los cuestionarios pasaron por la validación de contenido mediante tres expertos y la fiabilidad con el alfa de Cronbach (Quezada, 2017), para el aprendizaje cooperativo con un valor de 0.879, y para la variable pensamiento crítico un valor de 0.875, se realizó la prueba de normalidad mediante Kolmogorov-Smirnov, obteniendo un $p < 0.05$, la cual demuestra que ambas variables no tienen distribución normal, posteriormente mediante el Rho de Spearman = 0.83 y un valor de sig. 0.00**.

Resultados

Los encuestados fueron de las carreras profesionales de Administración (61) Contabilidad (65) y Economía 63 estudiantes. el promedio de edad fue de 20 años y la desviación estándar de 3.17; en la muestra se observa un 58% mujeres y un 42% varones; del total de estudiantes un 83% está cursando ciclos superiores al quinto ciclo y un solo 17 % está cursando ciclos inferiores al quinto ciclo.

Tabla 1:
Puntajes de estudiantes en ciencias empresariales

Ciencias Empresariales		
Variable / Dimensiones	Puntaje	Calificación
Aprendizaje Cooperativo	63	Alto
Habilidades sociales (HS)	21	Alto
Procesamiento grupal (PG)	19	Alto
Interdependencia positiva (IP)	20	Alto
Interacción promotora (IPR)	15	Moderado
Responsabilidad individual (RI)	21	Alto
Pensamiento crítico	61	Alto
Interpretación y análisis (IA)	23	Alto
Evaluación e inferencia (EI)	20	Moderado
Explicación y autorregulación (EA)	24	Alto

Fuente: Elaboración propia.

Del análisis de los datos sobre aprendizaje cooperativo en estudiantes de ciencias empresariales se puede ver que los estudiantes de las tres carreras profesionales que forman parte del presente estudio obtienen en promedio (63) lo que significa un nivel alto.

En cuanto al pensamiento crítico en estudiantes de ciencias empresariales obtuvieron en promedio (61) lo que significa un nivel alto.

Figura 1: Comportamiento de variables en ciencias empresariales. Elaboración propia.

Respecto a la variable aprendizaje cooperativo con un valor de (65, nivel alto) lo obtuvo la carrera de economía, y muy cerca la carrera de administración (65, nivel alto); y a la variable pensamiento crítico

con un puntaje de (65, nivel alto) pertenece a la carrera de contabilidad,

Figura 2: Aprendizaje cooperativo según carreras profesionales. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta las dimensiones de la variable aprendizaje cooperativo, las habilidades sociales resaltan en la carrera de administración, seguida por la responsabilidad individual en la carrera de economía y continúa la dimensión interdependen-

cia positiva en la que sobre sale la carrera de contabilidad. El puntaje más bajo fue obtenido por la dimensión interacción promotora por la carrera de administración.

Figura 3: Pensamiento crítico según carreras profesionales. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta las dimensiones de la variable pensamiento crítico, la explicación y autorregulación resaltan en la carrera de economía, seguida por la interpretación y análisis en la carrera de ad-

ministración y finalmente la dimensión evaluación e inferencia en la que sobre sale la carrera de contabilidad.

Tabla 2:
Prueba de hipótesis

variables		Aprendizaje Colaborativo	Pensamiento Critico
Rho de Spearman	Aprendizaje Colaborativo	Coefficiente de correlación	1
		Sig. (bilateral)	,830**
		N	189
	Pensamiento Critico	Coefficiente de correlación	,830**
		Sig. (bilateral)	1
		N	189

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Fuente: Elaboración propia.

Para contrastar la hipótesis se recurrió al estadístico Rho de Spearman = 0.83 y un valor de sig. 0.00**. Lo cual confirma la hipótesis: Existe una relación directa y significativa entre el aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico en estudiantes de ciencias empresariales.

Discusión

La presente investigación ha demostrado que existe una relación directa y significativa entre el aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico en estudiantes de ciencias empresariales, este resultado se asemeja a lo mostrado por Rendón, (2011) menciona que el estudiante necesita practicar las habilidades del pensamiento crítico para lo cual debe asumir un rol mas activo en el proceso de enseñanza aprendizaje, además, Se dice que uno practica el aprendizaje cooperativo cuando se está emocionalmente comprometido por cualquier propósito que haya establecido, trabaja muy duro para cumplir

con todas las responsabilidades y tiene la necesidad de hacer lo correcto (Johnson & Johnson, 2015

En una investigación realizada con estudiantes universitarios de ingeniería, el pensamiento crítico obtuvo una puntuación de bueno, (Andreu-Andrés & García-Casas, 2014), de manera similar a la presente investigación realizada en estudiantes de ciencias empresariales que presenta un calificativo de alto, así mismo, según Mendoza, (2016) menciona que existe una tendencia a que en aquellas asignaturas donde se utilizan métodos de Enseñanza-Aprendizaje en base a trabajos colaborativos, se puede obtener en el estudiante universitario un mayor desarrollo de pensamiento crítico.

La dimensión de habilidades sociales es la que presenta mayor puntaje que las otras dimensiones, esto se explica porque los estudiantes de ciencias empresariales han desarrollado mejor estas habilidades, debido a los cursos como desarrollo del potencial humano, según Scott, (2015) los estudiantes trabajan en grupos para completar las tareas asignadas

para ayudarse mutuamente porque los estudiantes tienen que trabajar colectivamente y asumir la responsabilidad sus resultados. adicionalmente, Saiz & Fernández, (2012) han desarrollado un programa de enseñar/aprender a pensar y aplicado a un grupo de estudiantes universitarios obteniendo resultados muy satisfactorios en el rendimiento académico.

En este estudio, se ha identificado que todavía habían no se desarrollado la interacción promotora en los grupos que no mostraban trabajo en equipo, el trabajo en equipo es un proceso colaborativo que permite a la gente común lograr resultados extraordinarios (López & Acuña, 2011), por lo tanto, si un equipo ha compartido sus objetivos y los miembros del equipo pueden desarrollar relaciones recíprocas, entonces es posible lograr los objetivos del equipo (De la Cruz, 2014), además para un trabajo en equipo se requiere de la capacidad de trabajan unidos, compartir conocimientos y habilidades para lograr objetivos comunes.

Las experiencias que los estudiantes también han influido en su capacidad de cooperación, el aprendizaje cooperativo no siempre es fácil para los estudiantes, por ejemplo, Cabrera, (2018) señaló que los estudiantes tienen hábitos pasados que pueden dificultar el trabajo en equipo. Debido a que los estudiantes son responsables de su aprendizaje, es necesario enseñar las habilidades sociales e interpersonales (Hernández, 2018). La retroalimentación entre compañeros en la creación de conocimiento tiene muchos beneficios; por ejemplo, puede servir como punto de control entre la calidad (De la Cruz, 2014), la retroalimentación también puede brindar oportunidades para identificar las fortalezas y debilidades del trabajo de un compañero, sugerir mejoras en el trabajo y servir como una herramienta de autoevaluación (Sánchez, y otros, 2016).

El valor que los estudiantes obtienen por la dimensión explicación y autorregulación han alcanzado la categoría de bueno, debido a que se encuentra

que, cada estudiante en el grupo apoya el proceso de los miembros del grupo mientras monitorean los objetivos establecidos, en el proceso de aprendizaje, los alumnos participan en la planificación, supervisión, evaluación y regulación conjunta de los aspectos sociales, cognitivos y conductuales de su aprendizaje (Vargas, 2019). la forma de contribución que un miembro del grupo hace durante una discusión es proporcionar opiniones y buscar referencias para completar la tarea asignada, los resultados de la evaluación aún son visibles para los estudiantes que no ofrecen comentarios o comentarios después de que otros miembros del grupo hayan expresado sus opiniones, además, están cansados de solo escuchar, e incluso algunos están ocupados jugando con sus teléfonos, el propósito de la colaboración en entornos educativos es aprender y unificar contenidos para desarrollar una comprensión compartida (Amaya-Alvear, 2019). El aprendizaje cooperativo debe ser la acción social que contribuya a generar las habilidades del trabajo de colaboración, los estudiantes deben organizarse entre ellos mismos, y otros grupos (Pellegrino, 2014). Colaborar con otros en grupos y equipos es una habilidad de aprendizaje permanente, al colaborar las personas del equipo pueden explorar diferentes ideas and experiences. y experiencias, eThis requires involvement in the explorationsto requiere involucrarse en la exploraciónof ideas, knowledge, and mutual understanding [21]. de ideas, conocimiento y comprensión mutua (Lillo, 2013). The last

En la dimensión de evaluación e inferencia de la variable el pensamiento crítico, se obtuvo un valor más bajo, esta realidad se puede observar cuando se asigna una tarea a un estudiante solo unas pocas personas tienen la capacidad de inferir. Para facilitar la evaluación de textos, muy pocos docentes les han enseñado habilidades de organizar la lectura, así que la mejor manera de aprender es participando en actividades que requieren que los estudiantes se apoyen entre sí (Splichal, Oshima, & Oshima, 2018).

Los beneficios del aprendizaje cooperativo se dan cuando los alumnos tienen la oportunidad de trabajar juntos hacia objetivos académicos y pueden lograr mejoras en el pensamiento crítico, debido a que, la calidad de enseñanza-aprendizaje, en general, la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo es bastante buena (García, Ramírez-Asís, Lirio, & Norabuena, 2015), finalmente el aprendizaje cooperativo es crítica para identificar y priorizar objetivos y determinar el curso de acción correcto, por lo tanto, en el proceso de aprendizaje, es necesario determinar las estrategias adecuadas para que los estudiantes tengan una buena y útil pensamiento crítico cuando se desarrollen en la vida laboral.

Conclusiones

Existe una relación directa y significativa entre el aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico en estudiantes de ciencias empresariales de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.

El aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico en estudiantes de ciencias empresariales obtienen una calificación de bueno

La carrera de Administración se encuentra mejor posicionada en cuanto al aprendizaje cooperativo con la dimensión habilidades sociales, pero se resalta que estas habilidades son muy importantes para las carreras de ciencias empresariales.

La carrera de Economía se encuentra mejor posicionada en cuanto al pensamiento crítico con la dimensión explicación y autorregulación.

Referencias

- Amaya-Alvear, E. (2019). Factores que explican los bajos desempeños en competencias cognitivas disciplinares de estudiantes en el programa administración financiera. *In Crescendo*, 10(1), 43-69.
- Andreu-Andrés, M., & García-Casas, M. (2014). Evaluación del pensamiento crítico en el trabajo en grupo. *Revista De Investigación Educativa*, 32(1), 203-222. doi:<https://doi.org/10.6018/rie.32.1.157631>
- Cabrera, A. (2016). *Análisis de una estrategia de aprendizaje asistido por pares en el nivel superior como herramienta de apoyo en matemáticas. (Tesis de Maestría)*. Instituto Politécnico Nacional, Mexico.
- Cabrera, M. (2018). Competencias de los estudiantes universitarios en la era digital: nuevos retos docentes. *Revista Prefacio*, 2(2), 31-42.
- Chu, S., Reynolds, R., Tavares, N., Notari, M., & Yi, C. (2017). *21st Century Skills Development Through Inquiry-Based Learning*. Singapur: Springer. doi:<https://doi.org/10.1007/978-981-10-2481-8>
- De la Cruz, I. (2014). *Comunicación efectiva y trabajo en equipo*. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- Druskat, V., & Steven, W. (2001). "Building the emotional intelligence of groups. *Harvard business review*, 79(3), 80-91.
- Fernandez-Rio, J., Cecchini, J., Méndez-Giménez, A., Méndez-Alonso, D., & Prieto, J. (2017). Diseño y validación de un cuestionario de medición del aprendizaje cooperativo en contextos educativos. *Anales de Psicología*, 33(3), 680-688. doi:<https://doi.org/10.6018/analesps.33.3.251321>
- García, M., Ramírez-Asís, E., Lirio, F., & Norabuena, R. (2015). La formación académica y el espíritu em-

- presarial de los estudiantes de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional Santiago Antúñez de Mayolo. *Conocimiento para el desarrollo*, 6(1). Obtenido de <https://revista.usanpedro.edu.pe/index.php/CPD/article/view/108>
- García-Peñalvo, F. (2014). Formación en la sociedad del conocimiento, un programa de doctorado con una perspectiva interdisciplinar. *Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información*, 15(1), 4-9.
- García-Peñalvo, F., García-Holgado, A., & Cruz-Benito, J. (2013). *Proceedings of the TEEM'13 Track on Knowledge Society Related Projects*. Salamanca: Grupo GRIAL.
- Guerra, J. (2020). El constructivismo en la educación y el aporte de la teoría sociocultural de Vygotsky para comprender la construcción del conocimiento en el ser humano. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 7(2), Artículo77, 1-21.
- Hernández, J. (2018). Flexibilidad de pensamiento y aprendizaje cooperativo en estadística. *Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa-REIIE*, 3(1), 52-63. doi:<http://doi.org/10.5281/zenodo.3242171>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Mexico: Mc Graw Hill.
- Johnson, D., & Johnson, R. (2015). *La evaluación en el aprendizaje cooperativo: como mejorar la evaluación individual a través del grupo*. Madrid: Ediciones SM España.
- Johnson, D., Johnson, R., & Holubec, E. (1999). *El aprendizaje cooperativo en el aula*. Mexico: Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- Juceviciene, P., & Vizgirdaite, J. (2012). Educational Empowerment of Collaborative Learning at the University. *Social Sciences*, 75(1), 41-52. doi:<https://doi.org/10.5755/j01.ss.75.1.1589>
- Lillo, F. (2013). Aprendizaje colaborativo en la formación Universitaria de Pregrado. *Revista de Psicología - Universidad Viña del Mar*, 2(4), 109-142.
- López, G., & Acuña, S. (2011). Aprendizaje cooperativo en el aula. *Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos*, 7(14), 29-38.
- Mendoza, P. (2016). *La investigación y el desarrollo de pensamiento crítico en estudiantes universitarios. (Tesis Doctoral)*. Universidad de Málaga, España.
- Molina, J., Valencia, A., & Gómez, F. (2016). Innovación docente en educación superior: Edublogs, evaluación formativa y aprendizaje colaborativo. *Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 20(2), 432-450. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/567/56746946024.pdf>
- Núñez-López, S., Avila-Palet, J., & Olivares-Olivares, S. (2018). El desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios por medio del Aprendizaje Basado en Problemas. *Revista iberoamericana de educación superior*, 8(23), 84-103. doi:<https://doi.org/10.22201/iissue.20072872e.2017.23.249>
- Olivares, S., & Wong, M. (2013). Medición de la autopercepción de la disposición al pensamiento crítico en estudiantes de medicina. *XII Congreso Nacional de Investigación Educativa* (págs. 1-12). Guanajuato: COMIE.
- Ozán, V., Costaguta, R., & Missio, D. (2012). ¿Las habilidades de colaboración definen el rol desempeñado dentro de un grupo de aprendizaje? *XVIII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación*

- (págs. 1-10). Buenos Aires: Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI).
- Pellegrino, J. (2014). La evaluación como una influencia positiva en el proceso de enseñanza aprendizaje del siglo XXI: aplicación de un enfoque sistémico al progreso. *Psicología Educativa*, 20(2), 65-77. doi:<https://doi.org/dx.doi.org/10.1016/j.pse.2014.11.002>
- Portillo, S. (2019). La construcción de ambientes de aprendizaje en la escuela: una tarea permanente. *Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa-REIIE*, 4(2), 57-67. doi:<http://doi.org/10.5281/zenodo.2642656>
- Poy-Castro, R., Mendaña-Cuervo, C., & González, B. (2015). Diseño y evaluación de un juego serio para la formación de estudiantes universitarios en habilidades de trabajo en equipo. *RISTI-Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*(Esp3), 71-83. doi:<http://dx.doi.org/10.17013/risti.e3.71-83>
- Quezada, N. (2017). *Estadística con SPSS 24*. Lima: Editorial Macro.
- Rendón, M. (2011). Incidencia de un programa de intervención pedagógica basado en habilidades de pensamiento crítico-reflexivo y aprendizaje cooperativo en la competencia socioemocional de estudiantes de la básica de la ciudad de Medellín. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*(32), 104-128. Obtenido de <http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/28>
- Saiz, C., & Fernández, S. (2012). Pensamiento crítico y aprendizaje basado en problemas cotidianos. *Revista de docencia universitaria*, 10(3), 325-346.
- Sánchez, S., Rodríguez, A., García, R., A, S., Andreu, R., & Baiget, J. (2016). *Habilidades sociales*. España: Editorial Síntesis, SA Obtenido de. España: Editorial Síntesis. Obtenido de <https://www.sintesis.com/data/indices/9788490773208.pdf>
- Sánchez-Lujan, B., & Moreno, R. (2019). Competencias matemáticas en fracciones en alumnos de nuevo ingreso a nivel universitario. *In Crescendo*, 9(3), 525-539.
- Scott, C. L. (2015). El futuro del aprendizaje ¿Qué tipo de aprendizaje se necesita para el siglo XXI? *Investigación y Prospectiva en Educación UNESCO* (pág. 19). París: Documentos de Trabajo ERF, No. 14. Obtenido de <http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/4661>
- Soto, J., & Torres, C. (2015). Desarrollo de competencias de colaboración en línea en Educación Superior. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*(10), 1-14.
- Splichal, J., Oshima, J., & Oshima, R. (2018). Regulation of collaboration in project-based learning mediated by CSCL scripting reflection. *Computers & Education* 125, 132-145. doi:<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.06.003>
- Tapia-Gutiérrez, C., & Cubo-Delgado, S. (2017). Habilidades sociales relevantes: percepciones de múltiples actores educativos. *Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación*, 9(19), 133-148. doi:<https://doi.org/10.11144/javeriana.m9-19.hsrp>
- Vargas, G. (2019). Habilidades Socioemocionales para la educación en administración del nivel bachillerato. En K. Ramírez, *Recursos Educativos para el aula del siglo XXI*. Eindhoven (Países Bajos) : Adaya Press.

Anexos

A. Fiabilidad del Instrumentos

Variable	Alfa de Cronbach	N de elementos
Aprendizaje Cooperativo	0.879	20
PensamientoCrítico	0.875	14

B. Pruebas de normalidad

Kolmogórov-Smirnov			
	Estadístico	gl	Sig.
Kolmogórov-Smirnov			
	Estadístico	gl	Sig.

a. Corrección de significación de Lilliefors

C. Baremos de las variables

Variable / dimensión	Nivel		
	Bajo	Moderado	Alto
Aprendizaje Cooperativo	54 a -	55 a 59	60 a +
Habilidades sociales (HS)	13 a -	14 a 16	17 a +
Procesamiento grupal (PG)	14 a -	15 a 17	18 a +
Interdependencia positiva (IP)	12 a -	13 a 16	17 a +
Interacción promotora (IPR)	13 a -	14 a 17	18 a +
Responsabilidad individual (RI)	11 a -	12 a 16	17 a +
Pensamiento crítico	50 a -	51 a 58	59 a +
Interpretación y análisis (IA)	17 a -	18 a 21	22 a +
Evaluación e inferencia (EI)	15 a -	16 a 20	21 a +
Explicación y autorregulación (EA)	16 a -	17 a 22	23 a +

D. Operacionalización de variables

Variable	Dimensión	Indicadores
Aprendizaje Cooperativo	Habilidades sociales (HS)	Trabajamos el diálogo, la capacidad de escucha y el debate
		Exponemos y defendemos ideas, conocimientos y puntos de vista ante los compañeros
		Escuchamos las opiniones y los puntos de vista de los compañeros
		Llegamos a acuerdos ante opiniones diferentes o conflictos
	Procesamiento grupal (PG)	Hacemos propuestas en común para que todos conozca lo que se está haciendo
		Tomamos decisiones de forma consensuada entre los compañeros del grupo
		Debatimos las ideas entre los miembros del grupo
		Reflexionamos de manera individual y de manera conjunta dentro del grupo
	Interdependencia positiva (IP)	Es importante la ayuda de mis compañeros para completar las tareas
		No podemos terminar una actividad sin las aportaciones de los compañeros
		Es importante compartir materiales, información...para hacer las tareas
		Cuanto mejor hace su tarea cada miembro, mejor resultado obtiene el grupo
	Interacción promotora (IPR)	Los compañeros de grupo se relacionan e interactúan durante las tareas
		La interacción entre compañeros de grupo es necesaria para hacer la tarea
		Nos relacionamos unos con otros para hacer las actividades
		Trabajamos de manera directa unos con otros
Responsabilidad individual (RI)	Cada miembro del grupo debe participar en las tareas del grupo	
	Cada componente del grupo debe esforzarse en las actividades del grupo	
	Cada miembro del grupo debe tratar de participar, aunque no le guste la tarea	
	Cada miembro del grupo debe hacer su parte del trabajo para completar la tarea	
Pensamiento crítico	Interpretación y análisis (IA)	Entro en pánico cuando tengo que lidiar con algo muy complejo
		Puedo hacer comparaciones entre diferentes métodos o tratamientos
		Prefiero aplicar un método conocido antes de arriesgarme a probar uno nuevo
		Elaboro cuadros sinópticos, tablas o diagramas para estudiar
		Soy capaz de extraer las ideas principales y secundarias de un texto
	Evaluación e inferencia (EI)	Puedo explicar con mis propias palabras lo que acabo de leer
		Utilizo mi sentido común para juzgar la relevancia de la información
		Prefiero la información basada en evidencia a mi percepción personal
		Expreso alternativas innovadoras a pesar de las reacciones que pueda generar
	Explicación y autorregulación (EA)	Soy capaz de dar una solución, aunque no poseo toda la información
		A pesar de los argumentos en contra, mantengo firmes mis creencias
		Se distinguir hechos reales y prejuicios
Me baso en posibles consecuencias para la solución de problemas		
La mayoría de las veces soy capaz de considerar de forma inmediata todos los aspectos que afectan a una problemática		

El cuerpo académico consolidado "Tecnología Educativa y Sociedad del Conocimiento" del CRESUR y el Centro Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de la Serena, Chile

Invitan al

SEMINARIO INTERNACIONAL

"EL PODER DE LA IDENTIDAD"

(basado en la obra de Manuel Castells)

Del 3 de junio al 29 de julio de 2020
de 20 a 22 horas
Vía Zoom

Acceso libre

Junio

- 3 Nuestro mundo, nuestras vidas.
- 10 Paraísos comunales: identidad y sentido en la sociedad red.
- 17 La otra cara de la Tierra: movimientos sociales contra el nuevo orden global.
- 24 El reverdecimiento del yo: el movimiento ecologista.

Julio

- 1 El fin del patriarcado: movimientos sociales, familia y sexualidad en la era de la información.
- 8 ¿El Estado impotente?.
- 22 Política informacional y la crisis de la democracia.
- 29 Cambio social en la sociedad red.

La puesta en práctica del pensamiento lateral en la enseñanza de las matemáticas: una inflexión en la promoción del sentido de ser docente innovador.

The implementation of lateral thinking in the teaching of mathematics: an inflection in promoting the sense of being an innovative teacher.

Victor del Carmen Avendaño Porras

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
victor.avendano@cresur.edu.mx

Marco Antonio Constantino Aguilar

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
markconsta7@hotmail.com

Alexander Rodrigo Molina Argueta

Secretaría de Educación Pública
Alexander-186@hotmail.com

Francisco Armando Culebro Gordillo

Educación Básica
canio33@hotmail.com

Recepción: 25 de enero de 2019
Aceptación: 5 de febrero de 2019

Resumen:

En este artículo, a manera de un estudio exploratorio, se describe y analiza la importancia de implementar el pensamiento lateral como una forma de acceder y propiciar una enseñanza asociada a los procesos creativos e innovadores en las aulas; donde la afluencia significativa se halle en los saberes del alumnado. También se precisa el uso y adaptación del mismo en los aprendizajes de los discentes, desde la perspectiva del autoaprendizaje.

Palabras clave: Lateralidad del pensamiento, innovación, pensamiento creativo.

Abstract:

In this article as an exploratory study, the importance of implementing lateral thinking is described and analyzed, as a way of accessing and promoting teaching associated with creative and innovative proces-

ses in the classroom; where the significant influx is found in the students' knowledge. Also, it is necessary to use and adapt it in the learning of students, from the perspective of self-learning.

Key Word: Laterality of thought, innovation, creative thinking.

Introducción

Desde los inicios de la educación –pública– epistemológicamente ha estado relacionada con las demandas del colectivo social – quien pasó de los campos de cultivos – a convertirse en operarios de las fabricas. Desde esta perspectiva Robinsón (2016) describe que la educación con este sentido sirvió en un primer momento para cumplir una necesidad que apremiaba a la actividad comercial de la Revolución Industrial – con el devenir de nuevos acontecimiento históricos –. La educación fue transformando su finalidad, aunque extendiéndose en el tiempo hacia la utilidad en cada estructura social del mundo.

En palabras del autor, la educación nació como una necesidad básica de las actividades humanas, y no como una mera finalidad para el ser humano. La simple idea de diseñar a la educación como un producto o un elemento de fácil comercialización, hizo posible simular su significado hacia el intercambio de conocimientos por una posición social.

Con este transitar, la sola imposición de los conocimientos de forma memorística y sistemática, hicieron posible la adopción de un sistema educativo caracterizado por la instrucción y el aprendizaje operario. De ahí que los residuos de este tipo de sistemas descritos por Freire (2012), dan como resultado la bancarización de los saberes, que esperan ser depositados por el maestro hacia sus pupilos.

Ante esto, la simple idea de la innovación, creatividad, uso de la didáctica, no era pensada para su tiempo – el humanismo de la psicología – dio apertura a una educación donde se pensara en el individuo, sus intereses, sus necesidades y la manera que cada uno de los sujetos aprendía. En otro sentido, no significa que estos moldes, actualmente, hayan sido superados por los sistemas educativos.

Desarrollo

Desde una perspectiva crítica, Andere (2017) describe que una de las peculiaridades que distinguen a algunos docentes en la actualidad, es la poca creatividad e innovación en los procesos educativos. La simple transmisión de conocimiento y la comprobación de los mismos, sigue siendo el eslogan cotidiano en las aulas – que en el mejor de los casos – la práctica docente se conforma por el pase de lista de todos los días; el impulsar el aprendizaje conceptual, la designación numeral de los saberes, la estancia del alumnado en la escuela y el cumplimiento administrativo sobre temas educativos.

Otra manera de identificar la práctica docente del profesorado se halla en el costumbrismo: que el profesorado distribuya la infraestructura física (sillas) situadas en filas contiguas, organizadas de tal manera que constituye el área de audiencia para el conferencista; también que el alumnado tome las notas relacionadas a los conceptos centrales, y al mismo tiempo promover un silencio sepulcral entre la audiencia – esperando – la participación de los alumnos en orden, previa petición de un turno.

La puesta en práctica de la didáctica al servicio de la docencia, es una posibilidad de transitar por un camino de la innovación y creatividad, para ello, no basta con el conocimiento de lo que es y para qué sirve esta rama de la pedagogía en las aulas, es imprescindible su concreción al servicio de promoción de saberes – los verdaderos – en el alumno, quienes son el producto final del currículum oficial; debe ser

subvencionado por acciones innovadoras; de tal forma que la puesta en práctica de la didáctica constituya un elemento primordial en la práctica docente. En tal sentido, se requiere vivazmente un conjunto de acciones, actitudes y aptitudes que se trascriban en un liderazgo como lo señala Andere (2017) como aquel en donde son las acciones habilidades persuasivas, facilitadoras, motivadoras, colaborativas y con un deseo ferviente de colaborar en el auto aprendizaje y coaprendizaje entre el profesorado y el estudiantado; sean la razón de ser de las prácticas educativas cotidianas; acción que implica por un lado el acceso a aptitudes sociales, emocionales e intelectuales y por otra el accionar proactivo de la actitud docente.

Así, por ejemplo, Pozo y Montero (1999), argumentan que la enseñanza debe conducirse hacia suscitar capacidades y habilidades y no solo conocimientos cerrados o saberes esquematizados, por ello, exige que el alumnado desarrolle la capacidad de aprender a aprender; de esta manera se posiciona al alumno en el centro de su propio aprendizaje. Ante esto exige al docente propiciar esta finalidad como proceso educativo, que a la vez ayude en el alumno el sentido de formarse en la autogestión de los aprendizajes, para ello, requerirá de la facilidad de disponer de herramientas intelectuales que les permitan un aprendizaje permanente y para toda la vida.

En este sentido, es primordial partir de la idea de cómo se enseña en las aulas para esbozar un diagnóstico que permita dar cuenta de la incorporación de la innovación y creatividad en el ejercicio docente para el desarrollo de habilidades asociadas al aprender a aprender. En otras palabras, que el alumno identifique y ponga en práctica cómo aprende y para qué aprende.

La psicología cognitiva en este tema da cuenta de distintas maneras de cómo debería constituirse lo que se enseña, así por ejemplo Broadbent citado por B. Best (2010) describe los argumentos de la

teoría de botella, donde el registro sensorial, filtro selectivo, dispositivos de selección, memoria de corto plazo son la razón fundamental del aprendizaje; por ello, la enseñanza debería estar asociada a la promoción de estos elementos. En otras palabras, lo que el docente debe promover son las acciones del reconocimiento de los medios sensoriales del alumno, lo que le interesa y lo que no, para ser incorporados en habilidades cognitivas, que le permitan descubrir la forma más fácil de aprender.

Desde esta perspectiva, el para qué se enseña ya no está cifrado en la trasmisión de conocimientos, ni mucho menos en propiciarlos. Si no, en el auto-reconocimiento del cómo se aprende uno a uno, en pares, colaborativamente –; es decir, actividades en las que el alumnado reconozca por el mismo los medios que les permite asociarse a los conocimientos traducidos en habilidades cognitivas, psicológicas, sociales, entre otras.

Otra de las propuestas en el ejercicio de la enseñanza se encuentra en los fundamentos del conexionismo cognitivo de los conocimientos descrito por Campanario (2004) que propone diseñar la enseñanza desde la organización de sistemas, en donde el procesador (cerebro) controla todos los impulsos nerviosos, lo que implica un profundo conocimiento de su funcionalidad y estructura. En este orden de ideas, la atención forma parte importantísima de cómo entender el control mental, desde el autoconocimiento de las habilidades y capacidades del sistema conexionista de los aprendizajes. En otras palabras, el conocimiento de estos procesos posibilita el entendimiento de diversos saberes asociados al conocimiento.

En palabras de Montessori por ejemplo citada por Standing (2000) la enseñanza debe atender esencialmente a la actividad auto-creadora, en donde el docente sea un guía que inicie al alumno en las actividades auto-creadoras con ejercicios de la vida práctica que propicien en ellos mismos la posibili-

dad de su autoeducación. Desde la experiencia de la autora, la enseñanza debe estar asociada a propiciar que los otros descubran por ellos mismos su mundo creativo.

Finalmente la enseñanza debe permear la conciencia crítica como lo propone Freire (2001) al describir que todo docente debe contextualizar la conciencia social hacia la necesidad de adoptar un sentido crítico que permita identificar a las personas como dueñas y responsables de la evolución social de la cultura de la igualdad. En otro sentido, ser dueños de nuestra historia, conciencia de clase y procesos identitarios que hacen que deseemos convivir y construir convivencias humanas caracterizadas como igualitarias. Es una tarea que la educación está invitada a realizar todos los días en la médula de lo educativo, las aulas. Por ello, una de las alternativas para propiciar el aprender a aprender se encuentra en el pensamiento lateral de Edward de Bono.

El pensamiento divergente, una alternativa en la enseñanza en las aulas

Siempre que se piensa en solucionar de forma diferente un problema, contraponiendo a los métodos tradicionales establecidos; colocan al sujeto solucionador con una visión creativa, que busca encontrar diversas maneras para solucionar un desafío. Lo mismo se aplica a la escuela en este sentido, De Bono (2012) de una de las formas de encontrar diversas maneras de observar y solucionar los desafíos, se haya en la utilización del pensamiento lateral, que en el fondo trata de descomponer la estructura de un método afín de que cada parte ofrezca diversas soluciones.

El mismo autor, De Bono, describe en este sentido que al descomponer un modelo y reordenarlo en una forma diferente se obtiene una visión perspicaz. La finalidad de esta reestructuración es conseguir un

modelo óptimo, que constituya la más alta expresión de la información disponible (2012, p. 64).

Desde esta perspectiva se aprecia la invitación a utilizar el pensamiento lateral como una respuesta a los planteamientos o desafíos presentados por el conocimiento en todos los saberes, constituye por un lado la alternatividad del pensamiento y por otro la alternancia analítica de soluciones. En otras palabras, la búsqueda y aceptación de otras maneras de pensar y solucionar los distintos desafíos en la adquisición o construcción de los conocimientos. Por ello, según De Bono describe (2012) sobre la base del pensamiento lateral que es un enfoque para resolver un desafío o un problema como útil, pero no como una solución irrefutable, es decir, que pueden existir muchas soluciones a un problema, solo que exige poseer apertura y creatividad en el proceso cognitivo.

Uno de los ejemplos de la lateralidad del pensamiento se aprecia en el método de los seis sombreros De Bono (2016) que presenta una forma creativa del manejo de las actitudes, que van desde el reconocimiento de los aspectos destructivos a los pensamientos positivos y creativos. Este método representa un esfuerzo por entender el pensamiento lateral o divergente, que no es otra cosa que interpretar el conocimiento de manera diferente, desde las múltiples posibilidades de resolver lo cotidiano. La aplicación del pensamiento lateral o divergente en la educación constituye un verdadero reto para el docente, no solo implica ser creativo, sino desarrollar las habilidades tendientes a una apertura didáctica, caracterizada por la utilidad de muchas soluciones e implementaciones al servicio del aprendizaje de los discentes. El único límite lo constituye el propio pensamiento proactivo del profesorado.

Quizá una de las formas en las que se está en presencia del pensamiento lateral en las aulas; es cuando se construyen herramientas didácticas creativas entre el docente y el alumno, donde se asuma a la lateralidad como una actitud cotidiana en los indi-

viduos; de este modo se erige un afán de la mejora continua y asumiendo un compromiso personal en aras de transformar las prácticas educativas hacia la innovación.

En este sentido Romo citado por Álvarez (2010) describe que las prácticas educativas divergentes promueven la habilidad para generar disyuntivas lógicas a partir de una investigación facilitada; cuya calidad se evalúa en función de la diversidad, suma y preeminencia de la producción de la misma fuente.

Con lo anterior, se advierte que el pensamiento divergente como se ha venido narrando impulsa numerosas habilidades con las que cuenta una persona para posibilitar el análisis y plantear varias iniciativas de procedimientos nomotéticos que le accederán a solucionar alguna dificultad. De este modo, el pensamiento divergente indaga en los distintos medios de resolución de un problema orientado en el estudio, experiencia y perspicacia de los escenarios del conocimiento.

Por lo anterior, se podría considerar al pensamiento divergente como una generosa iniciativa para su implementación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier área de conocimiento en las matemáticas. Por ejemplo, permite que los estudiantes puedan analizar diversas soluciones lógicas que consientan alcanzar a una solución favorable y con esto la significatividad y aplicación al contexto.

Para ello, es necesario comprender lo expresado por Goleman y M. Senge (2016) en cuanto a que el pensamiento lateral y el pensamiento creativo están asociados uno al otro, es decir, que para buscar nuevas soluciones debe partirse desde el uso de la imaginación y para ello, se necesita asumir la actitud proactiva como una fórmula de vida. Retomando esta idea en el sentido de ser docente, implica una inflexión indisoluble asociada a la vocación docente, y esta a su vez se observa como sinonimia de la creatividad.

La utilización del pensamiento Lateral en las matemáticas en contextos áulicos

Es menester recordar que las matemáticas surgen como rama del conocimiento por la necesidad de sugerir soluciones a la vida cotidiana que la faciliten; se presentó como una herramienta para el pensamiento humano y al mismo tiempo para ayudar a resolver los grandes interrogantes de la naturaleza. Un ejemplo de la cotidianidad del empleo de las matemáticas se observa en la narrativa del cuento El trigo y los peces de la autora Inés Kasner Tourné (2009). En esta narrativa no sólo se puede apreciar la utilidad del uso de las matemáticas, sino la socialización, puesta en práctica desde el contexto como una habilidad asociada directamente al pensamiento lateral Deboniano, que a continuación se observa:

–Había una vez... En un pueblo gobernado por el Rey Rodrigo, al que disfrutaba charlar con su pueblo. Ahí vivía un joven siervo llamado Mateo, este último le fascinaban los problemas matemáticos. Un día el Rey caminado por el pueblo se encontró con Mateo, quien costuraba su red para pescar, al percatarse que era el Rey, levanto la cara y le preguntó–¿necesita algo su eminencia!–el Rey Rodrigo se quedo pensativo, por un momento y después exclamo–¿quieres merendar hoy conmigo, en el palacio?–¿me gustaría saber como se teje una red para pescar!–Mateo– por supuesto que acepto.

Durante la merienda Mateo narraba la importancia de saber amarrar la red para pescar; el Rey se dio cuenta rápidamente que Mateo era una persona muy inteligente, por lo que el Rey se entusiasmo aprobar su inteligencia, por ello, le propuso un reto audaz. –dijo– que te parece si hacemos una competición para ver quien pesca más durante todo el día de mañana. ¡Si gano yo! Tú serás el pescador de mi reino y por eso deberás darme los mejores peces durante los próximos dos años.–¿estás de acuerdo?–Mateo– sin pensarlo un solo instante dijo que sí,–el Rey le pregunto–¿y si ganas tú?, ¿cual quieres

que sea tu recompensa?—Mateo— audazmente respondió, ¡si yo gano! Deseo que el primer pez que haya capturado sea acompañado con un grano de su trigo, en el segundo dos, en el tercero cuatro, en el quinto ocho, aumentando cada vez el doble de la cantidad anterior. El total de los granos de trigo así calculados, que conlleve mi pesca, será mi recompensa.—el Rey razonándolo, aceptó—al día siguiente ya de madrugada,—Mateo y el Rey— se encontraron en la playa.

Tomaron su respectiva barca e inició la competición. Al caer el ocaso termino la competición y empezaron a contar los peces capturados por cada uno de ellos, para saber quien ganó empezaron por el Rey, 1,2,...Ricardo había conseguido ¡81 peces! Llego el turno de Mateo y empezaron a contar: 1, 2, 3,...¡84! Mateo había pescado ¡84! Había ganado.

—felicidades— dijo el Rey y mandó por una bolsa de trigo para pagar enseguida su deuda. Inició colocando un grano de trigo en el primer pez, dos en el segundo, cuatro en el tercero y, así sucesivamente de acuerdo como lo convenido con Mateo previamente. —Todavía había llegado a la mitad, cuando la cantidad de trigo del saco se había acabado y el Rey empezó a pronosticar que la cantidad final podría ser gigantesca.

—Cuando llego el conteo del pez 50 el Rey dijo—: Mateo creo que no voy a poder pagar la deuda ni con todas mis riquezas, pero te di mi palabra, te entrego todo lo que es mío, si es preciso. Tengo que reconocer que has sido muy astuto al elegir tu recompensa. —Mateo— respondió: —majestad—, no necesito del pago me encanta vivir sencillamente. Te perdono tu deuda, ya que para mí, no hay mayor riqueza que el saber matemáticas y cómo poder emplearlas en todo.

—El Rey muy aliviado le dio las gracias; desde ese día el Rey se dio cuenta que había aprendido el valor de aplicar las matemáticas al diario vivir.—

De la anterior narrativa, se aprecia la necesidad de no solo racionalizar y memorizar el conocimiento

de las matemáticas, sino la vinculación al contexto social como una manera de utilizar el pensamiento lateral a esta rama. En otras palabras, es necesario tomar como punto de partida los elementos culturales de interacción, relación, aproximación y por sobre todo, la forma en la que los sujetos interactúan con su propio conocimiento, posibilitando con este que los maestros diseñen propuestas pedagógicas dándole valor a las diversas alternativas de solución a los desafíos matemáticos.

Así por ejemplo en la actualidad y desde la educación está de moda trabajar por Competencias, este enfoque se exige que los docentes deben accionar su práctica educativa hacia la construcción de habilidades en los alumnos que se traduzcan en enfrentar los retos de la sociedad, para ello, en el rubro sobre resolver problemas de manera autónoma se expresa lo siguiente en el Plan de estudios de Matemáticas (2011):

Para que desde las habilidades matemáticas...

“Los alumnos sepan identificar, plantear y resolver diferentes tipos de problemas o situaciones; por ejemplo, problemas con solución única, otros con varias soluciones o ninguna solución; problemas en los que sobren o falten datos; problemas o situaciones en los que sean los alumnos quienes planteen las preguntas. Se trata de que los alumnos sean capaces de resolver un problema utilizando más de un procedimiento, reconociendo cuál o cuáles son más eficaces; o bien, que puedan probar la eficacia de un procedimiento al cambiar uno o más valores de las variables o el contexto del problema, para generalizar procedimientos de resolución” (p.23).

A pesar de lo expresado en este plan, lo que se construye en la realidad se encuentra desarticulado como se presume en el estudio exploratorio de 102 maestros, quienes ponderan la práctica docente del área de matemáticas con componentes memorísticos asociados a la racionalización y en donde los deducciones se miden por los procedimientos y resultados correctos del alumno.

Para Gascón (2014) desde sus estudios, en las clases de matemáticas se percibe una atmosfera escolar caracterizada por el orden, rigidez y abstracción, en la que se conjunta un aprovechamiento de conocimientos, instrucciones y fórmulas, mismas que el alumno debe aprender de tal manera que no se olvide ninguno de sus pasos y variaciones; pareciera que el profesor de matemáticas, en vez de promover el aprendizaje en los alumnos, realiza una programación jerarquizada de estructuras mentales en las que se vean reflejados los procesos matemáticos inherentes a algún tema en específico.

Según lo descrito anteriormente, se puede observar un proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas en este sentido, enfocado en los aspectos conductuales sistemáticos, puesto que, dicho proceso está orientado a que el alumno aprenda la solución convencionalmente de un problema, adquiriendo los procesos tal cual son y sin dejar espacio a la experimentación y por consecuencia a la comprensión.

En contrasentido a lo anterior, el pensamiento lateral o divergente se presenta ante tales razonamientos como un medio alternativo de ejercicio pedagógico, puesto que está enfocado a incentivar la creatividad del individuo qué y cómo aprende y que su curiosidad le permita descubrir objetos y técnicas que lo conduzcan a hallar nuevas soluciones comunes que difieran de las soluciones planteadas o que le permitan replantearlas, cuantas veces sean necesarias.

Por ello B. Chadwick, (1999) argumenta que para que el docente es un reto, porque implica actualizarme constantemente en el conocimiento de las matemáticas y sus diferentes formas de instrucción; asimismo compromete al docente de esta área planear desde un enfoque constructivista, donde se logre un aprendizaje más dinámico, utilizando un lenguaje matemático más sencillo que le permita lograr un mejor diálogo apegado a la realidad,

orientando hacia un aprendizaje más colaborativo y ameno, de la misma manera tener la posibilidad de relacionar dichas actividades con otras asignaturas (transversalidad) que enriquezcan el conocimiento de los alumnos, como en el mismo docente.

Además de todo esto y como indica Salinas, (2004) la actividad docente actualmente, está sufriendo cambios importantes por la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), esto provoca nuevos desafíos educativos, así como metodológicos. De igual forma el uso de las TIC, posibilitan un nuevo panorama en la educación y los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de las redes sociales y medios informativos.

Por ello, la perspectiva lateral de la enseñanza de las matemáticas, concibe que las competencias, como un conjunto de conocimientos con lo que deben contar los estudiantes para resolver diferentes problemas desde su aprendizaje empírico y experiencias de su contexto, hasta el conjunto de conceptos teóricos científicos, tecnológicos y prácticos, aplicando distintas técnicas y habilidades que le permitan obtener resultados e interpretación, a su vez tenga la actitud y voluntad de trabajar autónoma y colaborativamente, fortaleciendo así, su capacidad de ser útil en cualquier actividad de la vida.

Por ello, el contexto aplicado en el aprendizaje de las matemáticas como lo expresa Delval (2000) es innato de aportaciones dinámicas hacia las personas, es decir, que influyen en ella, las interacciones con los demás individuos. Desde esta perspectiva, el contexto no debe de interpretarse como algo que está acabado, sino que continuamente se está construyendo con las acciones sociales.

En otras palabras el contexto es básicamente importantísimo, porque en él, el ser humano halla las bases del conocimiento significativo, esto por que se valida en las acciones de las personas; la simple utilización de otras maneras de resolver, entender a

las matemáticas posibilita una utilización del pensamiento lateral en la asignatura de matemáticas.

Metodología

El presente estudio es de naturaleza cuantitativa de tipo exploratorio, se realizó a docentes estudiantes del programa de posgrado en Educación Matemática

de las generaciones 2015 al 2019, en esta participaron 105 participantes, entre ellos figuran 78 hombres y 27 mujeres. La encuesta se tradujo en 10 ítems relacionados a las prácticas educativas de la enseñanza de las matemáticas en los niveles de educación básica (primaria y secundaria).

Resultados

Figura1: Porcentaje de participantes según el sexo. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura uno, El gráfico anterior arroja que el 78% de los encuestados son

del sexo masculino, mientras que el 26% son mujeres

Figura 2: ¿En su formación matemática, el método de enseñanza que se promovía estaba asociada a la mecanización de saberes?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura dos, el 4% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 9% de ellos de acuerdo; el 14% ni en

desacuerdo ni de acuerdo; el 24% en desacuerdo y el 49% totalmente en desacuerdo.

Figura 3: ¿En su formación matemática conoció diversos métodos de enseñanza?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura tres, el 4% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 8% de ellos de acuerdo; el 13% ni en

desacuerdo ni de acuerdo; el 29% en desacuerdo y el 46% totalmente en desacuerdo.

Figura 4: ¿En la enseñanza de las matemáticas precisa que los alumnos entiendan los conceptos previos a las operaciones?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura cuatro, el 39% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 30% de ellos de acuerdo; el 10%

ni en desacuerdo ni de acuerdo; el 11% en desacuerdo y el 10% totalmente en desacuerdo.

Figura 5: ¿En la enseñanza de las matemáticas valora las diversas maneras en las que los alumnos adquieran los aprendizajes matemáticos?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura cinco, el 5% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 9% de ellos de acuerdo; el 13% ni en

desacuerdo ni de acuerdo; el 31% en desacuerdo y el 42% totalmente en desacuerdo.

Figura 6: ¿En los desafíos matemáticos la máxima ponderación se encuentra en los resultados?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura seis, el 80% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 15% de ellos de acuerdo; el 5% ni en

desacuerdo ni de acuerdo; el 5% en desacuerdo y el 5% totalmente en desacuerdo.

Figura 7: ¿La ponderación de la resolución de problemas matemáticos está asociada a los procedimientos?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura siete El 11% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 11% de ellos de acuerdo; el 7% ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 7% en desacuerdo y el 11% totalmente en desacuerdo.

Figura 8: ¿Los planteamientos matemáticos los promueve mediante el procedimiento de formulas?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura ocho, el 8% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 9% de ellos de a cuerdo; el 5% ni en desacuerdo ni de acuerdo; el 9% en desacuerdo y el 69% totalmente en desacuerdo.

Figura 9: ¿Promueve que los alumnos resuelvan los desafíos matemáticos a través de las colaboración?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura nueve, el 2% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 3% de ellos de acuerdo; el 4% en desacuerdo ni de acuerdo; el 4% en desacuerdo y el 92% totalmente en desacuerdo.

Figura 10: ¿En la evaluación de los aprendizajes matemáticos ponderan las respuestas correctas?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura diez, el 3% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 31% de ellos de acuerdo; el 2% ni en desacuerdo ni de acuerdo; el 2% en desacuerdo y el 62% totalmente en desacuerdo

Figura 11: ¿Siempre toma el contexto en los aprendizajes matemáticos de sus alumnos?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura once, el 3% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 3% de ellos de acuerdo; el 4% ni en

desacuerdo ni de acuerdo; el 4% en desacuerdo y el 91% totalmente en desacuerdo.

Tabla 1:
Tabla general de resultado

Ítem	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	Total
1.- ¿En su formación matemática, el método de enseñanza que se promovía estaba asociado a la mecanización de saberes?	4	10	15	25	51	105
2.- ¿En su formación matemática conoció diversos métodos de enseñanza?	4	9	14	30	48	105
3.- ¿En la enseñanza de las matemáticas precisa que los alumnos entiendan los conceptos previos a las operaciones?	41	32	10	12	10	105
4.- ¿En la enseñanza de las matemáticas valora las diversas maneras en las que los alumnos adquieran los aprendizajes matemáticos?	5	9	14	33	44	105
5.- ¿En los desafíos matemáticos la máxima ponderación se encuentra en los resultados?	84	16	2	1	2	105
6.- ¿La ponderación de la resolución de problemas matemáticos está asociada a los procedimientos?	67	12	7	7	12	105
7.- ¿Los planteamientos matemáticos los promueve mediante el procedimiento de fórmulas?	72	10	5	10	8	105
8.- ¿Promueve que los alumnos resuelvan los desafíos matemáticos a través de la colaboración?	1	2	2	3	97	105
9.- ¿En la evaluación de los aprendizajes matemáticos pondera las respuestas correctas?	65	33	2	2	3	105
10.- ¿Siempre toma el contexto de los aprendizajes matemáticos de sus alumnos?	1	2	3	3	96	105

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de resultados

Destaca en los resultados estadísticos, que en la formación docente 76 de los encuestados consideran que el método de enseñanza que se promovía en las escuelas formadoras no estaba asociada a la mecanización de los saberes, mientras que otros 29 presumiblemente tuvieron este tipo de experiencia, lo que implica que esta práctica no se ha erradicado en su totalidad.

De la misma manera 78 de los encuestados responden que si conocieron diversos métodos matemáticos asociados a la enseñanza, y otro 27 señalan no haber observado solo el método de la mecanización, lo que quiere decir que la práctica educativa debería estar asociada a la innovación y no a la simple reproducción de contenidos.

Como resultado de la anterior expresión se desprende los datos sobre la interpretación del ejercicio que los docentes hacen de manera cotidiana en las aulas, así por ejemplo 77 de ellos no ponderan las diversas maneras en la que los alumnos adquieren los aprendizajes matemáticos y 28 de los encuestados si la toman en cuenta, lo que significa que podría estar asociado a la falta de compromiso del profesorado por ejecutar su práctica docente de una forma transformadora y creativa.

En este mismo orden de ideas 100 docentes expresan que en el tema de los desafíos matemáticos en el aula, lo más conveniente son los resultados; por lo que se traduce que la manera de comprobar si los alumnos han adquirido un aprendizaje, lo será mediante su comprobación. Mientras que, 5 de ellos no asumen esta acción como señal de lo aprendido. Lo mismo al considerar como valiosos los procesos en los desafíos matemáticos, 78 de los encuestados valoran el cómo los alumnos utilizan sus propias maneras de hallar un resultado; sin embargo, otros 27 no lo aprecian de esta manera. Se observa una cierta discrepancia entre los que consideran va-

lios la construcción de procedimientos propios en la solución de problemas matemáticos y otros ni si quiera los ponderan.

En el tema de si los alumnos de forma colaborativa resuelven problemas matemáticos 100 encuestados expresaron que es un ejercicio que no lo promueven en el aula; otros 5 si lo propician. Lo que significa que no se le está dando el valor a la suma de inteligencias o diversas maneras de interpretar la realidad por cada personal.

En este orden de ideas y sobre la importancias de los conceptos previos para entender los desafíos matemáticos, 73 de los encuestados expresaron que son muy significativos en el entendimiento de los procedimientos; mientras que 32 no les parece relevante. Lo que implica que sí estos no se les conceptualiza, sería muy difícil deducir o razonarlos desde la simple interpretación de su lectura.

Finalmente 99 de los encuestados no toman el cuenta el contexto en la promoción de los aprendizajes; mientras que 6 si los adaptan a las experiencias de vida de los alumnos. Lo que significa que los conocimientos matemáticos no se adecuan hacia la significatividad de los saberes, en otras palabras en las aulas sigue persistiendo la memorización, mecanización de los contenidos.

Conclusiones

Los datos arrojados en el estudio exploratorio de esta investigación sobre cómo se enseñan los contenidos de matemáticas, dan cuenta que los maestros en gran número siguen enseñando mecánica y memorísticamente; aunque refieren que en su formación académica, este tipo de prácticas no prevaleció. Lo que se aprecia como falta de compromiso hacia la innovación del ejercicio docente y se presume una simulación al utilizar las estrategias didácticas, que no corresponden a las exigencias de la actualidad.

Por ello, al enseñar bajo el pensamiento lateral Deboniano en la asignatura de matemáticas y en otras áreas del conocimiento, en donde el docente no pierda de vista que el estudiante es el principal actor en el aula, lo que significa que debe procurar que los contenidos se analicen física y virtualmente de distintas maneras, sin perder el objetivo de que los conocimientos promovidos y aprendidos en todo momento deben ser duraderos. Por otro lado, ofrezca en el alumno la capacidad de socializar y construir gradualmente sus habilidades matemáticas y valerse por sí mismo en las diferentes actividades de su entorno.

Por ello, la educación hoy en día debe permitir que los estudiantes hallen un mejor sentido y utilidad al estudio de las matemáticas, direccionando todos sus conocimientos cognitivos para resolver cualquier situación que se le presente, por lo cual pueda sentir una motivación a continuar aprendiendo y estar más capacitado de manera autónoma en cualquier desafío escolar, familiar o laboral.

Ante los planteamientos teóricos, y desde un sentido educativo, es necesario que el profesorado estudie y aplique el pensamiento lateral o divergente en el diseño didáctico, de tal suerte, que se debe considerar actividades escolares en las que, como se describió con antelación, el alumno sea proactivo, en donde pueda utilizar material manipulativo como lo describe Montessori, para advertir y evidenciar soluciones considerando el error como un acercamiento a la contestación correcta; dirigiendo las acciones hacia la abstracción de los procesos mentales.

En otro orden de ideas el pensamiento divergente de la enseñanza de las matemáticas u otra área, permite que el alumnado pueda conocer esta parte empírica y humana de los cálculos matemáticos, propiciando que la comprendan, no como la asignatura rígida e inobjetable, sino como una rama de la ciencia que posibilita acercarse a diversos resultados, en la cual todos los puntos de vista, opinio-

nes y sugerencias están permitidos al momento de buscar la solución. Sin dejar de lado la mecanización de los procesos, percibiéndola como la sistematización de los conocimientos, que auxilien en su interpretación.

En este sentido J. D. Godino, C. Batanero y V. Font (2003) describen que para aprender algo hay que reelaborar de forma personal los saberes en procedimientos en el que se presenten soluciones, exponer ideas y razonar resultados y en el que cada alumno participe de forma personal, desde sus intereses; desde este sentido se podría plantear una enseñanza con sentido lateral, utilizando múltiples formas para darle solución a los desafíos educativos.

Esta debería de ser, la razón de ser en la promoción de los saberes cotidianos en las aulas, la concreción y proactividad del pensamiento lateral en los procesos de enseñanza aprendizaje. Esto exige además que el profesorado utilice el pensamiento paralelo, descrito por de Bono (2014) como un rasgo inherente de su personalidad, en donde se promuevan diversas visiones o interpretaciones de un objeto de conocimiento.

Traducida en la siguiente acción descrita por este autor, visualicemos una casa de campo, en donde una persona observa la parte delantera, otra la trasera y dos más los costados, ante esta analogía, ¿qué pasaría?—si el docente enseñara un desafío matemático y su solución desde la visión de la parte trasera y cuya verdadera solución se encuentra en los costados—claramente— constituiría un conflicto entre los observadores— se trata entonces— de asumir un pensamiento, contextualizado, paralelo y lateral por parte del que ejerce la enseñanza para dar cabida a las múltiples maneras creativas en la que cada persona ve, analiza y soluciona los desafíos que implica la concreción de conocimientos para la vida. Sin duda estaríamos dándole vida al aforismo Freire (2019) “nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí, mediatizados por un mudo”(pág.9).

Fuentes de consulta

- Andere, M., Eduardo. (2017) Director de escuela en el siglo XXI. México D. F. Estorial siglo veintiuno.
- B. Best, John. (2010) Psicología cognitiva. México D.F. Editorial Thonsom.
- Barriga, Arceo, Frida y Hernández Rojas, Gerardo. (2010) Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. México D.F. Editorial Mc Graw Hill.
- Campanario, Juan, Miguel. (2004) El enfoque Conexionista en Psicología Cognitiva y algunas aplicaciones sencillas en Didáctica de las ciencias. Universidad de Alcalá. Documento recuperado en la web: <file:///Users/marcoantonioconstantino/Downloads/21963-Texto%20del%20art%C3%ADculo-21887-1-10-20060309.pdf>
- Chadwick, Clifton B. (1999) La psicología del aprendizaje desde el enfoque constructivista, Revista Latinoamericana de Psicología, vol.31, num.3, pp.463-475 Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Bogotá, Colombia, documento consultado el 5 de mayo de 2018, recuperado en la web: <http://www.redalyc.org/pdf/805/80531303.pdf>
- De Bono, Edward (2014) Seis sombreros para pensar. México D. F. Editorial Booket.
- De Bono, Edward. (2012) El pensamiento lateral. México D. F. Editorial Paidós.
- Delval, J. (2000): Aprender en la vida y en la escuela. Madrid. Magíster, documento consultado el 6 de mayo de 2018. En la web: <https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6448.pdf>
- Elisa Álvarez. (2010). Creatividad y Pensamiento Divergente. 2010, de interac Sitio web: <http://www.interac.es/index.php/es/>
- Freire, Paulo. (2001) La educación como práctica de la libertad. México D. F. Editorial siglo veintiuno.
- Freire, Paulo. (2019) La importancia de leer y el proceso de liberación. Dicimooctaba impreción. México. Ciudad de México. Editorial siglo XXI
- Gascon, Josep., et al (2014) Educación Matemáticas. México D.F. Universidad Pedagógica Nacional.
- Godino, J. D., Batanero, C. & Vicenc, F. (2003). Fundamentos de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas para Maestros. Granada, España: ReproDigital.
- Goleman, Daniel y M. Senge, Peter. (2016) Triple focus, el nuevo acercamiento a la educación. México D. F. Ediciones B.
- PROGRAMAS DE ESTUDIO 2011, GUIA PARA EL MAESTRO. Educación Básica. Secundaria. Matemáticas. Secretaria de Educación Pública. Pag. 23, documento consultado el 4 de mayo de mayo de 2018, recuperado en la web: http://siplandi.sedu-coahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/7ESPECIAL/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/PP_SECUNDARIA/Matematicas.pdf
- Robinson, Ken. (2016) Escuelas creativas. México D. F. Editorial Grijalvo.
- Salinas, Jesús (2004) Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria, RUSC, Universities and Knowledge Society Journal, Vol.1, núm.1, septiembre-noviembre, 2004, pp.1-16. Universitat Oberta de Catalunya Barcelona, España, documento consultado el 5 de mayo de 2018, recuperado en la web: [https://www.google.com.mx/search?q=Salinas%2C+Jes%C3%BAs+\(2004\)&aq=Salinas%2C+Jes%C3%BAs+\(2004\)&aq=chrome..69i57j0.1938j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com.mx/search?q=Salinas%2C+Jes%C3%BAs+(2004)&aq=Salinas%2C+Jes%C3%BAs+(2004)&aq=chrome..69i57j0.1938j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Standing, E., M. (2000) La revolución Motessori en la educación. México D. F. Editorial Siglo veintiuno.
- Tourné, Kasner, Inés, (2009) Aula de pensamiento matemático, Universidad Politécnica de Madrid, documento consultado el 4 de mayo de 2018, recuperado en la web: <https://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/node/215>

El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, la Universidad de la Serena de Chile y la Universidad de Boyacá de Colombia

INVITAN

PRIMER FORO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA

MODELOS, RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL

Para reflexionar sobre los cambios que implica el uso de TIC de forma masiva en tiempos de crisis, como el que vivimos actualmente con el surgimiento del COVID – 19, que ha confinado a la mayoría de los países en una cuarentena global, obligando a las Instituciones de Educación Superior a reinventarse y hacer uso de las TIC de manera intensiva y proponer una re conceptualización necesaria de la profesión docente ante el uso de TIC como agente para la transformación social.

Rectores, vicerrectores, coordinadores, directores e investigadores expertos en educación a distancia de diversas instituciones de Educación Superior de México e iberoamérica, compartirán sus valiosas experiencias, **los desafíos y oportunidades del aprendizaje virtual; y, las lecciones aprendidas.**

Participación
GRATUITA

REGISTRATE AQUÍ

http://cresur.xainaware.com/foro_internacional_tecnologia/index.php

29 y 30 de

MAYO de

2020

SEP
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
PÚBLICA

CRESUR

Centro Regional
de Formación Docente
e Investigación Educativa

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO